

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

<i>Editorial</i> : La révolte de Poznan ne fut pas inutile	1	LUCIEN LAURAT. — Apparence et réalité dans l'économie soviétique....	16
JEAN MALARA. — L'insurrection ouvrière polonaise	3	Quand le P.C.F. demandait la sécession de l'Alsace en même temps que de l'Algérie	20
Prisons et camps en Allemagne soviétique	6	Le P.C.F. devant le rapport Khrouchtchev	21
LADISLAV CERYCH. — Les démonstrations estudiantines en Tchécoslovaquie	7	Le jumelage de villes françaises et soviétiques	25
La scandaleuse gestion socialo-communiste des coopératives italiennes.	8	Bibliographie : <i>La Revue Historique</i> ..	26
Djilas aux prises avec le régime titiste.	9	La limitation des parcelles individuelles dans les kolkhozes soviétiques..	27
Les réfugiés yougoslaves	10	L'Islam et l'Extrême-Orient préparent-ils la guerre?.....	29
BORIS SOUVARINE. — Le culte de Lénine (<i>Un article publié en janvier 1939</i>)	11	Le retour en Pologne de M. Mackiewicz	30
Comment « ils » écrivent l'Histoire..	14	Le P.C. indien déstalinisé face à Nehru	32

La révolte de Poznan ne fut pas inutile

TROIS ans presque jour pour jour après celui de Berlin, le peuple de Poznan s'est soulevé, comme lui contre la misère, contre l'occupation soviétique, contre le communisme.

Dans les deux cas, le mouvement est passé par les mêmes phases. Il est parti de la reven-

A NOS LECTEURS

En raison des congés payés (personnel et imprimerie) et de l'absence de la plupart des membres de notre Association et de nos lecteurs, il a été décidé que le prochain numéro d'EST & OUEST — comme les années précédentes — paraîtrait dans le courant de septembre.

Toutefois le présent numéro sera suivi d'un supplément qui rendra compte du XIV^e Congrès du Parti Communiste Français.

dication d'un petit groupe de travailleurs. La revendication s'est amplifiée jusqu'à devenir celle de tout un peuple, et, en s'amplifiant, elle a changé de sens. Les manifestants n'ont plus seulement réclamé de meilleurs salaires et du pain. Ils ont crié leur haine du régime qui les condamne à la misère, leur colère contre les Soviétiques sans qui ce régime n'existerait pas, ne subsisterait pas. Finalement, ils s'en sont pris aux immeubles qui symbolisent le pouvoir, les prisons, les maisons du parti, ici l'Hôtel de Ville, là les ministères. Pendant quelques heures, à Poznan comme à Berlin, l'insurrection a été maîtresse de la ville. Dans les deux cas, il a fallu l'armée pour « rétablir l'ordre ».

Peut-être certains regardent-ils avec un certain scepticisme ces soulèvements sans espoir et apparemment sans lendemain. Certes, la révolte de Berlin ne vint pas seule : il faut y ajouter celles de Pilsen et de Kladno en

Tchécoslovaquie qui la précédèrent, celles de Dresde, de Magdebourg, de Leipzig, de Halle qui l'accompagnèrent, et la grève des prisonniers de Vorkouta en U.R.S.S. qui éclata quelques semaines plus tard. De même, il faut rapprocher par la pensée de la révolte de Poznan, les émeutes des étudiants à Tiflis en mars dernier, — où il y eut plus de cent morts — la révolte en avril dans les camps de concentration de la région de Enisseisk, en Sibérie, les manifestations le 22 mai des Arméniens à l'arrivée de M. Christian Pineau à Erivan, et, le 24 mai, celles des étudiants à Prague. Mais, même ainsi, on peut avoir le sentiment que, dans l'immensité de l'empire soviétique, ces mouvements sont restés isolés, isolés dans l'espace, isolés aussi dans le temps, et qu'ils sont comme annulés par cet isolement.

Ceux qui, dans le monde libre, luttent pour sauver les hommes de la tyrannie, avaient célébré en 1954 et 1955 l'anniversaire de la « Commune de Berlin ». Sauf en Allemagne Occidentale, personne ne l'a commémoré cette année. Est-ce que la Commune de Poznan, qui en est venu rafraîchir le souvenir, ne passera pas elle aussi, sans avoir ébranlé le colosse soviétique, sans avoir suscité contre lui parmi les peuples qui jouissent de la liberté un rassemblement durable de colères et de volonté ? Est-ce que la révolte de Poznan n'aura pas été, elle aussi, inutile ?

L'histoire est là pour montrer que la lutte contre les régimes d'oppression s'est toujours faite à coup de révoltes sans issue. Pas plus que celui de Berlin, le peuple de Poznan ne pouvait vaincre. Mais c'est parce que nous sommes trop près de l'événement que certains le jugent inutile. Si, comme c'est notre conviction, le régime soviétique doit s'effondrer un jour ou subir des transformations si profondes qu'elles auront la portée d'une révolution, ces révoltes, aujourd'hui sans lien, formeront aux yeux des historiens une chaîne ininterrompue de signes annonciateurs. Ils diront qu'en juin 1953 à Berlin, en juin 1956 à Poznan ont commencé la révolution de la

L'AMPLEUR DE LA GUERRE CIVILE POLONAISE

LA grève et les manifestations ouvrières de Poznan ont amené les communistes à faire certaines révélations. Par exemple, celle-ci, qu'on trouve dans l'*Humanité* du 30 juin 1956, sous la plume de Pierre Courtade :

« Pour donner une idée de l'ampleur du combat que le peuple polonais et son avant-garde ont dû livrer, disons simplement que le Parti Ouvrier a perdu 30.000 des siens dans cette lutte contre les gardes blancs pour la transformation révolutionnaire de la société polonaise. »

Si ce nombre est exact, c'est une véritable guerre civile que les opposants (qualifiés ici gardes blancs le plus gratuitement du monde) ont mené contre le nouveau régime. Et l'oppression était si forte que le monde occidental n'en a à peu près rien su, voyageurs en Pologne y compris.

liberté allemande, la révolution de la liberté polonaise, la révolution de la liberté russe.

Même si la révolte de Poznan n'avait pas de répercussion directe sur l'esprit des peuples opprimés, même si elle n'y avait pas semé un germe d'espoir — (et il serait vraiment étrange qu'elle ne l'eût pas fait) — elle aurait encore ce mérite d'avoir à nouveau secoué l'Occident qui, en effet, laissait s'amortir l'émotion suscitée par la Commune de Berlin.

Une des forces du communisme est de paralyser l'opposition contre lui des socialistes et des démocrates du monde libre sous les rets d'une idéologie apparemment commune. Mais, quand les ouvriers se révoltent, quand ils montent, en se soulevant, que le régime qu'on dit être le leur, n'est que celui de leurs exploités et de leurs bourreaux, alors les rets se déchirent, et, dans les nations d'Occident, les mouvements ouvriers (politiques ou syndicaux) sentent avec plus de force la légitimité de leur hostilité au communisme.

Ceux qui rêvaient de Front Populaire, de rapprochement entre les communistes et les socialistes, vont devoir quelque temps cacher leur désir. Et ceux qui repoussaient ce piège vont se sentir plus forts, maintenant que, de Poznan, comme il y a trois ans de Berlin, les ouvriers asservis par le communisme leur ont lancé ce message et cet avertissement. Qui donc oserait mettre sa main dans la main de l'assassin des ouvriers polonais, avant que le temps n'y ait effacé les traces de sang ?

De même, ceux qui se laissaient aller à l'euphorie de la détente vont être obligés de réviser un peu leur attitude ou leur langage. Ils se berçaient de l'illusion que le régime soviétique évoluait, qu'il se libéralisait, que l'ère des violences était close pour lui, et qu'il importait avant tout de l'encourager à évoluer dans ce sens à force de concessions et de gentilleses. Ils en venaient à ne plus penser que, sous des apparences en effet plus amènes, le régime faisait aux ouvriers — comme aux paysans — une vie tout aussi misérable. A ne plus regarder que ce qui change, ils en venaient à ne plus voir ce qui demeure sous ce qui évolue. Et l'on sait qu'à certains, les révoltés de Poznan sont apparus comme des trouble-fête, dont le soulèvement stupide venait gêner et peut-être briser de grandes combinaisons diplomatiques.

Tant que le souvenir de la révolte ne se sera pas estompé, il sera plus difficile de parler sans restriction de la « détente » et d'invoquer la sincérité des dirigeants soviétiques. Car il se peut bien qu'effectivement, dans une certaine mesure, ils soient sincères. Mais, dans les rues de Poznan, les ouvriers polonais qui tombaient sous les balles et les obus, eux aussi, étaient sincères. Et eux ont su mourir pour prouver qu'ils l'étaient.

EST & OUEST.

L'insurrection ouvrière polonaise

LES événements de Poznan n'ont guère pour origine des causes très compliquées. Ils résultent du mécontentement général de la classe ouvrière, provoqué autant par les conditions de vie que lui sont faites que par le régime communiste. Car, « le dégel », qui est indéniable, favorise surtout les intellectuels. Ce sont eux qui reconnaissent avoir été débarrassés d'un fardeau lourd et opprimant. Le régime leur a fait des concessions plus larges qu'aux ouvriers et les jeunes intellectuels ont même été autorisés à s'organiser en dehors du cadre jusqu'ici défini par les Pouvoirs publics. D'autre part, en mettant en relief et en extériorisant le conflit entre les *idéologues* et les *technocrates*, le « dégel » a mis en évidence l'indifférence, sinon l'animosité, de ces deux groupes antagonistes envers la classe ouvrière.

Toutefois, « les mesures de déstalinisation » consécutives au XX^e Congrès du P.C. soviétique ont créé dans les usines et les mines les conditions qui permirent aux tensions sociales de se faire jour. La pression des travailleurs sur l'administration s'est accrue, de même que sur les comités d'entreprise, jusqu'alors, organes auxiliaires des directions d'usines. Les promesses, faites à maintes reprises, en vue d'améliorer la condition ouvrière, et jamais tenues, ont créé l'amertume et la méfiance. Plusieurs centaines de milliers les plus défavorisés ont vu, au 1^{er} avril 1956, leurs salaires portés à 500 zlotys par mois. Les salaires mensuels de la grande majorité des travailleurs varient de 500 à 1.000 zlotys. Même cette dernière somme ne peut suffire à la subsistance d'une famille ouvrière.

Les difficultés économiques, inhérentes à la pagaie bureaucratique, l'hygiène et la sécurité du travail insuffisantes, l'abus des heures supplémentaires payées au-dessous du tarif, ainsi que l'atmosphère politique générale, approfondissent le malaise dans les entreprises. La résistance au régime que les ouvriers polonais n'ont cessé de manifester pendant de longues années — sous des formes variées et rudimentaires mais sur une vaste échelle — commence à s'extérioriser. Depuis 1955, les travailleurs s'attaquent à différents principes, autrefois sacro-saints, des gouvernants communistes. C'est ainsi que la loi sur la discipline socialiste du travail du 19 avril 1950, dont les rigueurs ont été atténuées l'an passé, vient d'être abrogée, sous la pression constante des ouvriers exercée sur les comités d'entreprises. Depuis un certain temps, les sanctions prévues par cette loi draconienne n'étaient plus appliquées par les employeurs. Au printemps dernier, par suite de l'hostilité des mineurs, le général P. Jaroszewicz, ministre des Mines, a été obligé de quitter ce ministère, où il avait fait le dictateur pendant plusieurs années. Le gouvernement a également cédé sur un autre point : après avoir forcé les mineurs, durant des années, à travailler à titre supplémentaire deux dimanches tous les mois, il se contente à présent d'un seul dimanche. Malgré ces « allègements », le malaise est grand chez les mineurs de la Haute-Silésie et du Bassin de Dombrowa, d'autant plus que l'extraction du charbon ne s'effectue pas selon les prévisions du plan.

La résistance des hommes et des choses, ainsi que les remous provoqués par la « déstalinisation » sapent l'autorité des communistes. Aussi, pour la maintenir, sont-ils obligés de promettre des concessions qui, dans la plupart des cas, ne viennent pas.

Au début de l'année en cours, le Conseil cen-

tral des Syndicats adopta une résolution dans laquelle il constatait qu'il n'y a pas « d'harmonie » entre les intérêts des ouvriers et ceux des directions d'entreprises, mais, que, parfois, « une lutte économique sans classes » les divise. La tâche primordiale des syndicats, dit la résolution, est d'améliorer les conditions matérielles de la classe ouvrière et c'est alors seulement que l'on pourra lui demander « l'émulation et la discipline du travail ».

Mais s'il est facile d'adopter une résolution, il l'est beaucoup moins de la mettre en pratique. Aujourd'hui, les organisations syndicales n'ont aucune autorité ni auprès des administrations, ni dans les comités d'entreprises. Et la longue pratique, qui consistait à mettre les activistes au service des employeurs, a définitivement compromis les syndicats aux yeux des salariés. Les récents événements de Poznan en apportent la preuve.

Les raisons du conflit

Le « Zispo » (Etablissements Staline de construction de wagons) qui occupe plus de 15.000 ouvriers, est la plus importante entreprise de Poznan, voire de toute la province de « Grande-Pologne ». Depuis plusieurs mois, le malaise grandissait chez les travailleurs et le mécontentement devenait général. Il se concentra cependant à la Section W 3 où travaillaient 2.100 personnes. Les trois quarts d'entre elles ont vu, au cours de la dernière année, leurs salaires mensuels diminués de 200 et 300, voire de 400 et 450 zlotys. C'est une somme considérable, si l'on tient compte qu'auparavant ils gagnaient, selon les qualifications professionnelles, de 700 à 1.500 zlotys par mois. En plus, dans toutes les sections de l'entreprise régnait un effarant désordre. Aux normes de production mal conçues et réalisées en dépit du bon sens, aux ordres contradictoires s'ajoutait une défectueuse répartition des matières premières. Tant et si bien que pendant de longues journées, les ouvriers restaient à ne rien faire, perdant le droit aux primes, pour être ensuite obligés de travailler douze heures d'affilée, afin d'exécuter les plans de production, au détriment de leur santé. La direction n'observait pas la législation du travail en vigueur, faisait fi des règlements d'hygiène et de sécurité du travail, attribuait les logements avec une lenteur excessive, etc. Les directives dictatoriales de l'administration créaient dans l'usine une lourde atmosphère d'animosité et de tension. L'amertume des travailleurs de Zispo était d'autant plus profonde et justifiée qu'ils respectaient les clauses de la convention collective d'entreprise. Clauses qui étaient devenues des obligations unilatérales, puisque la direction ne tenait nullement ses engagements.

Depuis près d'un an, les ouvriers présentaient aux réunions du Comité d'entreprise leurs doléances, plaintes et revendications; ils engagèrent des discussions avec la direction d'entreprise, ils s'adressèrent au syndicat régional des Métaux et saisirent le comité du *Parti ouvrier unifié*. En vain. En réponse, ils reçurent de vagues promesses et des assurances aléatoires : « les pouvoirs publics voient les erreurs », leur disait-on, « ils prendront des mesures appropriées pour les étudier ». Ou : « ils étudieront ces problèmes et prendront des décisions adéquates sur le plan national et local ». Autrement dit, l'administration centrale remettait aux calendes grecques la solution de questions vitales pour les salariés. En outre, ni le comité d'entreprise ni le syndicat

ne tinrent compte des observations des ouvriers qui les avertissaient que le système du travail pratiqué se faisait au détriment de la production. En effet, les malfaçons étaient à l'ordre du jour.

Le mécontentement, dû aux mêmes raisons, ne s'est pas circonscrit à la seule entreprise « Zispo ». Il existait aux établissements de réparation d'équipements ferroviaires (Z.N.T.K.), ainsi que dans les autres entreprises de Poznan.

Premiers actes illégaux

Les ouvriers de « Zispo » ont fait preuve d'une longue patience. Le jour vint où elle toucha sa limite. Dès la mi-juin une grève perlée fut déclenchée. L'entreprise devint le théâtre de réunions orageuses : on dressa une longue liste de revendications visant à relever la production et à garantir les intérêts élémentaires des salariés. Face au désordre bureaucratique, au gaspillage et à l'incurie administrative, les travailleurs réclamaient la participation à la gestion de l'usine, non plus par le truchement du comité d'entreprise officiel, mais par l'entremise de délégués élus dans ce but. Ce fut le premier acte révolutionnaire.

Dans la seconde quinzaine de juin, les ouvriers décidèrent de tenter une ultime démarche. Négligent « la voie hiérarchique » des comités d'établissements et d'entreprises, du syndicat et du comité du parti, ils élirent librement et selon leurs désirs — la première fois depuis dix ans — une trentaine de camarades chargés de parler en leur nom. Ce fut le deuxième acte révolutionnaire. La délégation, la première réellement représentative des ouvriers de « Zispo », se rendit le 22 juin à Varsovie pour discuter directement avec le ministre Fidelski, et se mettre en rapport avec la Fédération des Métaux. En fait, c'était une délégation « illégale ». Aussi les ouvriers jurèrent-ils qu'ils feraient l'impossible pour la défendre en cas d'un désagrément avec les pouvoirs publics.

Qu'est devenue la délégation ?

Le mercredi 27 juin, une réunion tumultueuse eut lieu dans l'entreprise. Où est donc la délégation du personnel envoyée à Varsovie ? Pourquoi n'est-elle pas rentrée avec le ministre Fidelski et les représentants de la Fédération arrivés ce jour à l'usine ? Ceux-ci répondirent qu'elle reviendrait « dans la nuit ». Cela ne rassura personne. Excités, inquiets sur le sort de leurs camarades, les ouvriers écoutèrent impatiemment les explications du ministre et les réprimandes des représentants fédéraux qui déclarèrent que, si certaines revendications du personnel étaient tout à fait justifiées, d'autres ne l'étaient point, et que, parmi celles qui étaient justifiées, plusieurs ne pouvaient être satisfaites à l'heure présente. Quant au ministre, il promit de satisfaire les réclamations qui pouvaient l'être, mais il demanda un certain délai.

L'excitation était générale quand les ouvriers se séparèrent, les uns pour rentrer chez eux, les autres pour prendre leurs postes de nuit.

La nouvelle aussitôt se répandit à Poznan : « la délégation a été arrêtée ». Elle a été arrêtée à Varsovie, soutenaient les uns, et renvoyée sous escorte de police à Poznan, indiquaient d'autres.

La grève

L'équipe de nuit de la Section W3 travailla mal. Les ouvriers se groupaient, parlaient, faisaient part de leurs préoccupations aux camarades des autres sections. La délégation n'était toujours pas de retour... Le mot d'ordre d'une grève immédiate pour le matin fit le tour de

l'usine. Vers la fin de la nuit, c'était mieux qu'un accord : une communion complète de pensées. Aucune hésitation ne subsistait plus. Les différences s'étaient estompées entre les membres du Parti - environ 10 % des travailleurs de « Zispo » - et les ouvriers sans appartenance politique. Les activistes du syndicat et du parti se joignirent à eux, firent cause commune. Aussitôt, les premiers dirigeants de la grève et de la manifestation ouvrière apparurent spontanément. Le fait que la Foire Internationale était ouverte depuis quelques jours à Poznan encourageait les ouvriers. Les visiteurs étrangers, venus d'Occident, seraient des témoins véridiques, irrécusables, une garantie sûre contre le mensonge et les falsifications.

Lorsque l'équipe de jour arriva à l'usine, elle ne put qu'acquiescer à la décision, d'autant plus qu'elle savait maintenant avec certitude que la délégation n'était pas rentrée « dans la nuit », que les familles n'en avaient reçu aucune nouvelle. Un souffle de révolte passa.

Les ouvriers prirent alors leurs dernières dispositions, envoyèrent plusieurs délégations dans les autres entreprises de Poznan, où les événements récents avaient eu un vif écho. Les travailleurs des Etablissements de réparation d'équipements ferroviaires (Z.N.T.K.) répondirent les premiers à l'appel. Sans hésitation, sans résistance aucune, en l'espace de quelques heures la grève fut déclenchée dans toutes les entreprises de Poznan. Partout les ouvriers étaient prêts à manifester leur hostilité au régime, au parti et au gouvernement.

Comme cela se produit généralement au moment où la détermination collective atteint son apogée, tout se fit dans l'ordre et avec une rapidité quasi réglée. Dans chaque entreprise un service d'ordre fut organisé. Aux centrales de Gaz et d'Electricité, des équipes réduites assurèrent le service pour que la population ne fût pas lésée. A la gare, plusieurs cheminots restèrent pour recevoir les trains attendus et empêcher les départs. Les grévistes invitèrent les magasins à fermer leurs portes, à l'exception des boutiques d'alimentation. Tout cela s'effectua dans un calme parfait, sans qu'une bagarre ou une dispute aient été enregistrées.

Une manifestation pacifique

Alors que les délégations ouvrières parcourraient les entreprises pour communiquer l'ordre de grève, à huit heures du matin les ouvriers de « Zispo » quittèrent l'usine. Ils se formèrent en un cortège serré. Une colonne de plusieurs milliers de personnes s'avança lentement dans les rues de Poznan, se dirigeant vers le centre de la ville. Chemin faisant, elle s'amplifia, grossie de nouveaux arrivants. De temps en temps, de petits groupes s'en détachaient pour entraîner d'autres travailleurs. Au-dessus des manifestants flottaient des pancartes, confectionnées à la hâte, qui proclamaient : « *Nous voulons du pain* » ; « *Nous voulons une réduction des prix* »

Les chants patriotiques et révolutionnaires retentirent, attirant des curieux aux fenêtres, des spectateurs dans les rues. De la puissante colonne, animée par les chants, des cris s'élevèrent : « *Du pain ! La démocratie ! La liberté !* » « *C'est notre révolution ! Dites-le à l'étranger !* » « *Nous voulons le départ des Soviétiques !* » « *A bas les bonzes !* »

Immédiatement, les manifestants eurent la sympathie du public. Bientôt, des groupes d'étudiants et d'élèves d'écoles secondaires se mêlèrent aux ouvriers, aussi résolus à manifester que les jeunes ouvriers et les apprentis.

Vers 9 heures, la grève était générale à Poz-

nan, presque toute la population se trouvait dans la rue, manifestant, chantant, clamant des mots d'ordre.

En l'espace de deux heures, toute la ville fut aux mains des grévistes. Les dignitaires du parti, les hauts fonctionnaires d'Etat et de police avaient réussi à se mettre à l'abri. Les fonctionnaires de la Sécurité publique abandonnant leurs familles à la générosité des manifestants, s'étaient « retirés » dans l'immeuble officiel. Nul n'a pris de décision, n'a donné aucun ordre. Seuls les agents de police (milice civique) restèrent dans les rues et les commissariats. N'ayant reçu aucun ordre de leurs supérieurs (Sécurité publique), rarement utilisés dans les opérations politiques, ils n'avaient rien à craindre de la part des manifestants qu'ils regardaient avec une sympathie à peine dissimulée. D'ailleurs les procès et les purges effectuées récemment dans l'appareil policier ont affaibli son autorité et sa puissance d'autrefois. Enfin, les policiers furent abasourdis par la rapidité avec laquelle la ville passa du pouvoir officiel à celui de 50.000 travailleurs, avec la complicité de la population.

En quête d'interlocuteurs valables

Si les communistes, surpris par les événements et paralysés par la peur, cherchèrent refuge dans les caves ou chez des amis sûrs, les ouvriers ne furent pas moins étonnés par l'absence de toute résistance, fût-elle verbale. Aucun mouvement n'aime combattre contre le vide. Les ouvriers de Poznan auraient voulu voir les responsables du régime pour leur parler revendications, pain, liberté, démocratie, réclamer la libération de la délégation arrêtée, leur exposer l'exploitation qu'ils subissent, l'incapacité de « l'élite » à gouverner et leur volonté de mettre fin au colonialisme soviétique.

Pour trouver des responsables, ils se rendirent à l'Hôtel de Ville. Ils y pénétrèrent, cherchèrent les représentants du conseil populaire municipal. Personne, sauf le menu fretin. Ils ne trouvèrent non plus personne au conseil populaire de voïévodie (département). Enfin, au siège du *Parti ouvrier unifié*, à défaut de secrétaire ou d'autres notables communistes, ils mirent la main sur un certain Krasko, responsable de la Section de propagande, caché dans un coin; ils l'amènèrent avec eux sur la place.

Un autre groupe de grévistes se précipita sur le Palais de Justice en quête du procureur qui pourrait les renseigner sur le sort des délégués. Personne. Ils jetèrent sur la place tous les dossiers et les brûlèrent. Ils détruisirent également une importante station de brouillage radiophonique.

En attendant, les bruits se répandaient dans les rues que la révolution avait éclaté à Varsovie, à Lodz, en Haute-Silésie, dans le bassin de Dombrowa... On n'y vit rien d'étonnant, on y crut d'emblée. Le malaise et la tension ne sont-ils pas les mêmes partout, dans tout le pays? Un groupe de manifestants pénétra au Centre de radiodiffusion pour se mettre en rapport avec les autres villes. Sans succès.

Réunions publiques

Dans plusieurs quartiers de Poznan des meetings furent organisés, où des orateurs improvisés haranguèrent la foule, au milieu des chants et d'applaudissements. La réunion la plus importante se tint devant l'Hôtel de Ville où se tassaient plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les orateurs les plus âgés parlaient avec une certaine réserve. Mais les jeunes s'exaltaient, applaudis par le public. Dans cette masse hu-

maine, les jeunes gens de seize à vingt-quatre ans étaient nombreux (eux qui constituent le tiers du personnel employé dans les entreprises). Entraînés par l'ardeur, par l'espoir d'un changement, ce sont eux qui, devant l'Hôtel de Ville, réclamèrent leur « supplément de révolution ».

Le nommé Krasko, poussé par les ouvriers, commença un discours maladroit, farci de lieux communs. Les protestations et les sifflets l'obligèrent à abandonner la tribune. Il s'en tira sain et sauf et se perdit dans la foule. Dans l'animation générale, un cri retentit: « Frères, à la prison! Libérons les nôtres! » La masse humaine s'élança dans la rue Mlynska où se trouve la prison. Il était 11 heures environ.

Les ouvriers se procurent des armes

Entre temps, des escarmouches s'étaient produites dans plusieurs endroits, soit avec des miliciens, soit avec des groupes de soldats envoyés pour défendre quelques points particuliers. Faute d'ordre précis, tout officier ou sous-officier croyait pouvoir décider à son gré de ses hommes à l'encontre des grévistes. Ici et là, des coups de feu furent tirés, les premières victimes tombèrent, surtout à proximité de la Foire Internationale.

La nouvelle: « *On tire!* » se propagea aussi rapide qu'exagérée. Plusieurs manifestants désarmèrent les miliciens et les soldats qu'ils rencontrèrent. Ce furent les premières armes dont ils disposèrent. D'autres en enlèveront aux gardiens des entreprises industrielles, ou les prendront dans les commissariats de police. Quant aux jeunes gens, ils apportèrent les armes qui leur sont distribuées dans les sections de préparation militaire.

La libération des prisonniers

Une foule puissante arriva devant la prison, où elle espérait trouver les délégués de « Zispo ». Les gardiens effrayés ouvrirent sans résistance les portes: deux cents prisonniers les franchirent, qui désarmèrent les gardiens et se joignirent aux manifestants.

Toujours à la recherche des délégués ouvriers, qui ne se trouvaient pas parmi les libérés, la foule se précipita dans la rue Kochanowski, au siège de la « Bezpiéka », la Sécurité publique, alors qu'un groupe d'ouvriers mettait le feu à la prison. La fumée monta au-dessus de la ville.

Collision avec la police politique

Dans la rue Kochanowski, des cris et menaces s'élevèrent à l'adresse de la police politique, la détestée « Bezpiéka ». Les manifestants réclamèrent la libération des délégués et la reddition des policiers. En réponse, des seaux d'eau furent versés des fenêtres sur la foule. Irritée, elle s'approcha du bâtiment. Les fonctionnaires de police politique ouvrirent le feu. Des morts et des blessés tombèrent. Les manifestants les emportèrent, se réfugièrent derrière les portes cochères d'immeubles ou dans les recoins des rues, mais restèrent à proximité de la « Bezpiéka ». Ils réclamaient des armes, cherchaient dans les maisons voisines des positions pour tirer. Plus de cent cinquante fonctionnaires, installés confortablement dans le grand immeuble de la Sécurité publique, munis de mitraillettes et de grenades, repoussaient les attaques des insurgés qui disposaient seulement de fusils et d'une mitraillette. Aux bruits de la lutte, des renforts arrivèrent pour les manifestants. La fusillade se prolongea plus de trois heures, faisant de nombreux morts et des blessés graves parmi les ouvriers.

Le massacre

Vers 14 heures, des tanks firent leur apparition dans la ville, suivis d'unités de sécurité intérieure et de milice civique rassemblées en toute hâte en province. Ainsi en avait décidé le gouvernement à Varsovie, après plusieurs heures de délibération. Les troupes avaient reçu l'ordre de disperser les manifestants, d'empêcher tout attroupement et d'encercler le noyau principal : les ouvriers armés qui se trouvaient dans la rue Kochanowski aux prises avec la Bezpiéka. Ce plan avait à la fois un but militaire et un but politique. Séparer les insurgés armés de ceux qui ne l'étaient pas et les massacrer, tel était le but militaire. Qualifier les manifestants de « bande de provocateurs », d'« agents impérialistes », de complices de « bandits et de criminels de droit commun », et de « prostituées », tel était le but politique.

Pendant plusieurs jours, la réaction communiste internationale — de la *Trybuna Ludu* à l'*Humanité* — aura de quoi parler.

En attendant, Joseph Cyrankiewicz vint lui-même à Poznan surveiller la réalisation de ces deux objectifs.

Mais les événements ne se déroulèrent pas selon les prévisions des chefs communistes. Dans quelques quartiers, des ouvriers non armés affrontaient les tanks. Se tenant fraternellement par le bras, ils s'avançaient courageusement vers la mort. Parfois le soldat ne tirait pas, incapable de viser ces visages si proches, tendus vers lui... Le tank s'immobilisait dans la foule. Il y a eu quelques cas de ce genre. Mais, ailleurs, après les coups d'avertissement, les tanks s'avancèrent, crachant le feu sur les ouvriers, marchant droit sur la foule. Quelque part, les insurgés essayèrent d'élever des barricades. Trop tard.

Soudain un groupe important d'ouvriers qui, quelques instants auparavant avaient été aux prises avec la police politique de la rue Kochanowski, réussirent à franchir la ligne d'encercllement des tanks. Une nouvelle bataille s'engagea entre les manifestants, les soldats et les miliciens. Pendant plusieurs heures, on entendit les coups de fusils, le craquement des mitraillettes, le fracas des mitrailleuses. Les ambulances circulaient dans les rues emportant des blessés qui emplirent les hôpitaux. De nouvelles troupes entrèrent à Poznan. La lutte faiblit. Mais dans la nuit encore, des groupes d'ouvriers s'opposaient aux troupes, en dépit du couvre-feu, ordonné à partir de 21 heures jusqu'à 4 heures du matin. A minuit, les boutiques d'alimentation de la rue Wroclawska furent assaillies par quelques personnes affamées qui essayaient de les piller. Les troupes tirèrent.

Le lendemain, 29 juin au matin, on procéda à de nombreuses arrestations pendant que les troupes réglaient définitivement le compte des quelques insurgés qui luttèrent encore. Selon les informations répandues, il y aurait 100 morts et plusieurs centaines de blessés. Devant les hôpitaux, devant les immeubles officiels où les manifestants arrêtés avaient été conduits, se ressembla une foule silencieuse. Les dignitaires du parti et les hauts fonctionnaires d'Etat sortis de leurs cachettes, reprirent des mains des soldats le pouvoir qui leur avait échappé pendant 24 heures. Des activistes de moindre importance entreprirent de ramener les ouvriers sur le lieu du travail. Tâche difficile : 10 à 15 % à peine du personnel se présentèrent à l'embauche ce matin-là. C'est ainsi que « l'ordre » commença à régner à Poznan.

JEAN MALARA.

Prisons et camps en Allemagne soviétique

ALORS que l'administration pénitentiaire ordinaire dépend du ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité de l'Etat (Ministerium für Staatssicherheit = MfS) dispose en Allemagne soviétique de son propre réseau de prisons et de camps.

Dans chaque localité où le MfS (ou SSD = StaatsSicherheitsDienst) possède un bureau, il existe soit des locaux pénitentiaires autonomes, soit des blocs isolés spéciaux dans les prisons ordinaires — blocs ou locaux dont l'administration dépend uniquement du MfS. En outre, chaque bureau du SSD possède des sous-sols spécialement aménagés en chambres de sûreté. Les personnes arrêtées par le SSD sont détenues dans ces prisons du MfS pendant toute la durée de l'instruction ; leur isolement physique est total. Les méthodes d'interrogatoire sont d'une orthodoxie stalinienne à toute épreuve. Après l'extorsion de l'aveu — ou lorsque l'inculpé ne présente plus d'intérêt pour le SSD — le détenu est versé dans une prison ordinaire en attendant son jugement.

Il n'est pas de cas où un individu arrêté par le SSD n'ait pas été malmené. Il est toutefois difficile d'identifier les responsables car, sur instruction formelle du MfS, le personnel pénitentiaire à la disposition du SSD, ne doit être connu par les détenus que sous des pseudonymes.

Tout est mis en œuvre pour isoler effectivement le détenu. Dans tous les couloirs brûlent des ampoules vertes ; quand la porte d'une cellule s'ou-

vre, ces ampoules s'éteignent et des ampoules rouges s'allument... dans tous les couloirs. Tant que brûle la lumière rouge, aucun gardien ne peut ouvrir une autre cellule. Ainsi — qu'il s'agisse de la distribution de la soupe ou de la conduite auprès du « magistrat » interrogateur — à aucun moment le détenu ne peut voir un autre détenu. Dès qu'un garde touche la serrure de la cellule, le détenu doit — sous peine de coups — se mettre au garde-à-vous, face au mur.

Pour les cas les plus intéressants, le SSD dispose d'une maison centrale spéciale, dans une zone entièrement évacuée de Berlin-Hohenschönhausen. L'adresse postale des détenus y est : Luckau (boîte postale 9-a).

Les dépendances du centre pénitentiaire de Hohenschönhausen sont au nombre de deux :

1° *L'objectif* (S-Objekt), un petit camp près de la route de Freienwalde — là sont détenus spécialement des techniciens ;

2° *L'administration principale I* (Hauptverwaltung I ou HV-I) : il s'agit ici d'un véritable isolement souterrain installé sous les anciennes laiteries Bethmann-Hollweg.

Outre Berlin-Hohenschönhausen, le SSD possède des prisons particulières « d'instruction » (MfS-Untersuchungshaftanstalten) dans vingt-huit localités : Berlin, Dresde, Chemnitz, Erfurt, Frankfurt-sur-Oder, Gera, Halle, Leipzig, Magdebourg, Mersebourg, Neu-Strelitz, Potsdam, Rostock, Weimar, Cottbus, Schwerin, Plauen, Iéna, Suhl et Johannegeorgenstadt.

Les démonstrations estudiantines en Tchécoslovaquie

VOILA les faits — pour autant que nous les connaissons avec certitude (1) :

Le 16 avril 1956, le Comité Central du Parti Communiste Tchécoslovaque accepta une résolution introduisant diverses réformes dans l'enseignement du pays et notamment dans des Universités. Le texte de cette résolution ne fut publié que mi-mai. Or, au moins une partie de son contenu a dû être connue entre temps des associations estudiantines de Prague au sein desquelles la réforme de l'enseignement universitaire fut discutée avec beaucoup de violence bien avant les premières démonstrations. Le journal *Kulturny Zivot* (*La Vie Culturelle*) publié à Bratislava en apporte un témoignage très précis dans son article de fond du 26 mai :

« Depuis longtemps, les étudiants ont critiqué plusieurs aspects de la réforme scolaire. Ils lui reprochent de rendre l'assistance obligatoire à tous les cours, le niveau extrêmement bas de ceux-ci, leur quantité (dans certains cas, les étudiants doivent suivre 55 à 59 cours par semaine), un mauvais programme d'enseignement et son caractère antiscientifique basé non pas sur la recherche mais sur la foi, l'atmosphère de caserne dans les internats ; bref, ils la condamnent parce qu'elle abaisse l'enseignement universitaire au niveau de l'éducation secondaire. »

Le 10 mai, les représentants de l'Association des étudiants de l'École Polytechnique de Prague — après avoir été reçus par le ministre de l'Instruction publique — publièrent une résolution reprenant certaines parties de la résolution du Comité Central du Parti communiste — inconnue jusqu'alors — en y ajoutant des exigences formulées par les étudiants. Le contenu de cette résolution ainsi que les détails sur les doléances et les discussions estudiantines nous est donné par l'article paru dans le *New York Times* le 28 mai et dont l'auteur est Sydney Gruson, le correspondant du journal à Prague. Outre les exigences concernant la vie matérielle — l'augmentation des bourses, l'amélioration des conditions de logement, etc. — les étudiants exigèrent la libre importation des livres et journaux de tous les pays, la possibilité de se rendre dans les pays étrangers, quel que soit leur régime, la suppression du brouillage des émissions radiophoniques occidentales, l'existence d'un vrai parti d'opposition, l'amnistie pour les prisonniers politiques, la limitation aux fêtes soviétiques des occasions où les honneurs sont rendus au drapeau de l'U.R.S.S., l'objectivité de la presse et de la radio.

Nous avons toutes les raisons de considérer le compte rendu du *New York Times* comme exact. La presse officielle ne l'a pas démenti et l'article déjà cité de *Kulturny Zivot* a confirmé l'existence de la résolution en soulignant qu'elle contenait en dehors des exigences matérielles justifiées quelques « demandes et ultimatum démagogiques ». Le journal de Bratislava n'énumère pas ces demandes, mais il mentionne comme exemple de la démagogie l'exigence d'un parti d'opposition et confirme implicitement la demande concernant les possibilités pour les étudiants de voyager à l'étranger. La résolution des étudiants de l'École Polytechnique de Prague fut expédiée par « avions-taxi et par des hommes de liaison motorisés » dit *Kulturny Zivot* du 26 mai, à toutes les Universités de Tchécoslovaquie.

Le 14 mai elle fut discutée dans l'internat Mlada Garda de Bratislava où elle fut même affichée publiquement. Elle fut enlevée par le directeur de l'internat le 16 mai, ce qui provoqua une démonstration estudiantine de grande envergure dans les rues de Bratislava. Les démonstrations du même genre ont eu lieu immédiatement après dans les autres villes universitaires, notamment à Banská Bystrica et à Nitra en Slovaquie et à Plzen en Bohême. Les faits ont été confirmés par le journal *Praca* du 18 mai (publié à Bratislava) et par *Pravda* du 25 mai (publié à Plzen). Les démonstrations avaient pour but de faire accepter par les autorités les exigences de la résolution de Prague où des résolutions analogues acceptées par les étudiants des autres Universités. La radio de Bratislava mentionna dans son émission « Jeunesse de la République » du 25 mai le fait que lors des démonstrations à Bratislava, les étudiants avaient porté un cercueil avec l'inscription « Liberté académique ».

A Prague, les étudiants ont profité de l'autorisation qui leur fut donnée — pour la première fois depuis 1947 — de célébrer le carnaval estudiantin traditionnel (appelé *Maiales* - fêtes de mai). Un cortège d'environ deux mille étudiants et de plusieurs milliers de passants se forma le 19 mai et traversa la ville en exposant des transparents avec des slogans demandant des améliorations de la vie matérielle des étudiants (confirmé par *Mlada Fronta* de Prague, du 22 mai). En dehors de ces slogans tacitement admis par le régime, d'autres avaient une nette tendance politique et attaquaient jusqu'à l'essence du régime. Ainsi une inscription reprenait légèrement modifiée une formule d'un grand pédagogue tchèque du XVII^e siècle, Komenius : « Nous espérons que le gouvernement de nos affaires reviendra dans nos mains » ou « Nous demandons l'accès à la littérature mondiale ». Un groupe haïllonné et yeux bandés représentait la presse. Une autre inscription manifestait l'opposition des étudiants aux admissions abondantes des étudiants nord-coréens à l'Université de Prague où ils bénéficient de bourses de 50 à 100 % plus élevées que les étudiants tchèques. Des monômes scandaient des slogans revendicatifs et tournaient en dérision la propagande communiste. La police se contenta d'enlever quelques transparents mais suivant le correspondant de *New York Times* et suivant un témoin oculaire passé récemment à l'Ouest — les deux sources dont nous tirons les détails sur les slogans politiques de la manifestation de Prague — aucun participant du cortège ne fut arrêté lors de la démonstration. Ceci en dépit du fait que — selon le témoin cité — on a même entendu des cris « Vive T. G. Masaryk » et des cris ironiques à l'adresse de l'actuel président de la République, Zapotocky.

**

On a l'impression que le régime s'est borné à minimiser la portée des événements. Or, cette attitude ne paraît pas provenir d'une ligne de conduite préparée par les organes centraux du parti et imposée par eux en toute connaissance de cause. Ceux-ci au contraire semblent

(1) Les sources utilisées sont indiquées au cours du texte.

avoir été pris au dépourvu, car la réaction fut très différente d'un endroit à l'autre.

Le 24 mai, quelques jours après les événements, le ministre de l'Intérieur Rudolf Barak prononça un discours à Hradec Kralové au cours duquel il souligna que la tâche principale des organes de sécurité tchécoslovaques devait rester « la lutte sans merci contre l'activité subversive de l'ennemi qui étend son réseau d'espionnage sur notre territoire ».

Plus explicite encore fut le président du Conseil V. Siroky qui dans une interview accordée le 13 mai au correspondant du journal *Politika* de Belgrade, déclara entre autres : « ... les agents de l'impérialisme sont devenus très actifs en Tchécoslovaquie... depuis le XX^e Congrès du Parti Communiste, ils essayent de rétablir le capitalisme en profitant de la nouvelle situation ».

Par contre, l'auteur de l'article déjà cité dans le journal *Kulturny Zivot* de Bratislava, Milan Ferko essaye à tout prix de montrer que les démonstrations estudiantines font partie des changements survenus à la suite de la nouvelle politique du Parti. Il reproche aux étudiants d'avoir laissé entrer dans leurs rangs « des provocateurs réactionnaires et d'avoir suivi des méthodes démagogiques » mais il manifeste en même temps sa conviction que la très grosse majorité des étudiants dirigea sa manifestation de mécontente-

LA SCANDALEUSE GESTION SOCIALO-COMMUNISTE DES COOPÉRATIVES ITALIENNES

SELON l'Agence Continentale de Rome l'enquête menée par les autorités ministérielles compétentes sur la gestion des administrateurs des coopératives Garibaldi a fait apparaître l'existence de faits extrêmement sérieux. Les coopératives Garibaldi sont une émanation de la Fédération des Travailleurs maritimes (Federazione dei lavoratori del mare), membre de la C.G.I.L. socialo-communiste.

A la suite de la déplorable situation financière de coopératives, due à l'incessante ingérence politique de dirigeants communistes, un commissaire fut désigné qui ordonna une enquête administrative. Le rapport administratif, rendu public le 15 juin 1956, fit éclater le scandale. En voici les éléments principaux, illustrant la gestion socialo-communiste...

— Découvert bancaire : 936 millions de liras.

— Dettes commerciales : 1.000 millions de liras.

— Hypothèques sur la flotte de la Fédération : 16.000 millions de liras au lieu de 11.000 millions déclarés.

— Passif de la balance : 3.429 millions de liras au lieu de 1.500 millions déclarés.

Rien qu'en 1954, les frais de voyage payés aux fonctionnaires, non des coopératives, mais de la C.G.I.L. étaient d'environ 5 millions; les achats d'automobiles de tourisme étaient de 36 millions. Le vapour « Mazzini » fut vendu pour 120 millions, alors que sa modernisation, l'année précédant sa vente, avait coûté 360 millions.

La très longue liste d'irrégularités a soulevé l'indignation des actionnaires des coopératives Garibaldi et vient affaiblir gravement la position de la C.G.I.L. dans les milieux maritimes.

ment non pas contre l'essence du régime, contre ses bases marxistes-léninistes mais contre ses abus et contre les survivances de l'ancienne époque stalinienne. Et il souligne que la critique la plus sévère doit être adressée aux fonctionnaires des organisations officielles de l'Etat, de l'Association de la Jeunesse Tchécoslovaque (S.C.M.) et du Parti lui-même. A ce dernier, il reproche de ne pas avoir publié à temps la résolution du 16 avril concernant les réformes scolaires et de ne pas l'avoir soumise à une discussion publique qui, dit-il, aurait pu éviter toute démonstration violente. Il part du principe que les étudiants dans leur ensemble ne peuvent pas être des ennemis du régime, car ils ont tous été sélectionnés selon des critères marxistes. Ils ne sont plus des fils de classes bourgeoises, mais proviennent pour la majeure partie de couches populaires. « Ce sont des enfants d'ouvriers et de petits paysans qui ne seront jamais opposés au régime des ouvriers... »

Effectivement, depuis huit ans, l'accès à l'Université est subordonné à des critères politiques sévères. Le journal *Kulturny Zivot* en conclut que la majorité des étudiants a simplement exprimé son mécontentement du travail des fonctionnaires responsables du régime. Ceux-ci ont bien mérité cette manifestation de méfiance car, par leur comportement bureaucratique et par leur attitude détachée et hautaine envers les problèmes de la vie quotidienne, ils ont obligé les étudiants à exprimer leurs critiques d'une manière qui n'est pas conforme aux moyens que le régime offre à la critique constructive.

« ...Car il ne s'agit pas seulement des étudiants et de leur mécontentement conclut le *Kulturny Zivot*. Il s'agit de tout le système de notre travail dans l'esprit du XX^e Congrès. Nous proclamons les règles léninistes de la vie politique. Et la pratique ? Par exemple la question de cet internat Mlada Garda de Bratislava : au lieu de la prendre en considération comme un fait, comme une réalité objective, au lieu d'analyser d'une manière critique la situation dans l'enseignement universitaire, le contenu et les méthodes de travail des organisations de jeunesse, au lieu de trouver des points communs entre les exigences des étudiants et les propositions officielles en vue de détacher le fond de la question, on a cherché des trainards et des provocateurs. Encore une fois, la sous-estimation de nos forces. Car il faut croire aux bonnes intentions de centaines de nos jeunes, même s'ils oublient leur bonne éducation. Et il faut y croire surtout parce que c'est nous qui les avons provoqués par notre inactivité. Qui de nos dirigeants a trouvé après le XX^e Congrès le temps d'expliquer aux étudiants de quoi il s'agissait ? Et il s'agissait surtout de questions politico-idéologiques. Nous sommes toujours sous l'influence profonde du passé. Nombreux sont parmi nous ceux qui, encore maintenant, regardent de travers et avec haine celui qui lit des lettres reçues de ses amis de France ou de Suisse, ceux qui ont échangé la confiance dans les hommes pour la devise « Les hommes sont mauvais », ceux qui n'ont pas du tout compris l'esprit nouveau de la renaissance de la démocratie populaire. »

Les démonstrations des étudiants furent elles une réaction contre le stalinisme en faveur d'une renaissance de « la démocratie populaire ? » Ou bien une réaction pure et simple contre un régime qui semblait — aux étudiants au moins — perdre sa cohésion et sa stabilité ?

Vu les formes qu'ont pris les démonstrations, l'incohérence des réactions officielles, la deuxième interprétation paraît plus probable.

LADISLAV CERYCH.

Djilas aux prises avec le régime titiste

Le sort personnel de Milovan Djilas continue de représenter le meilleur critère pour déterminer la marge de liberté dont on peut jouir sous le régime de Tito.

En décembre 1953 et janvier 1954, pour avoir écrit des articles critiquant le comportement des dirigeants communistes et de leurs femmes, pour avoir exigé l'abandon du système du parti unique, Djilas, qui venait d'être élu président du Parlement yougoslave, fut chassé de tous ses postes, privé de tous ses privilèges et exclu du parti communiste. En décembre 1954, privé de toute possibilité de dire ou d'écrire quoi que ce soit en Yougoslavie, il fit publier dans la presse occidentale une déclaration où il souhaitait la fondation d'un deuxième parti, à tendance social-démocrate, ce qui lui valut de comparaître devant le tribunal et d'être condamné (avec sursis).

Ces derniers temps, il a fait à nouveau parler de lui en diverses occasions. La première fois, en avril 1956, sa seconde femme fut l'objet d'une provocation policière : sortant de la banque où elle travaille, elle fut apostrophée à haute voix par une inconnue qui se disait la maîtresse de Djilas et lui réclamait de « rendre la liberté » à son mari. Comme par hasard, un policier se trouvait là. Et Madame Djilas fut inculpée de troubles dans la rue. Elle assura qu'elle ne connaissait pas la personne qui l'avait interpellée (celle-ci prétendant qu'elles étaient amies) et le cas fut soumis au tribunal de Belgrade qui, le 20 avril, trancha le litige : Madame Djilas fut reconnue innocente et l'autre personne condamnée à une amende. Rien n'en transpara dans la presse yougoslave mais Djilas confiait à ses amis qu'il considérait que cette affaire faisait partie d'une campagne tendant à le discréditer politiquement et moralement.

Un mois plus tard, *Borba*, organe du P.C. yougoslave, parla de Djilas. Menacé d'être expulsé de l'appartement qu'il habite, depuis qu'il a perdu, en même temps que ses postes officiels, la villa et les deux voitures mises à sa disposition, Djilas s'adressa par lettre à Morgan Philips, secrétaire du Labour Party, pour lui exposer son cas et lui demander d'intervenir. Le leader travailliste écrivit à Tito. Quelques jours après, Veljko Vlahovitch qui, depuis l'élimination de Djilas et de Dediyer, a la charge des relations entre les communistes yougoslaves et les socialistes occidentaux, répondit, dans *Borba*, à Morgan Philips, — sans toutefois publier la lettre du leader travailliste. De cette réponse, il ressortait que Morgan Philips avait déjà, au moment du procès Djilas, fait une démarche auprès de l'ambassadeur yougoslave à Londres en faveur de Djilas et que cette fois il exprimait l'inquiétude qu'il éprouvait tant au sujet de Djilas que de l'évolution ultérieure de la politique internationale yougoslave. Sans discuter le problème de Djilas, Vlahovitch s'en prenait violemment à Philips. Il lui reprochait de se tourmenter au sujet de Djilas plutôt que des problèmes sérieux du mouvement ouvrier en Grande-Bretagne ou du sort des habitants du Kenya ou de Chypre, des pendaisons, des exécutions massives. Évoquant les appréhensions de Philips sur la politique yougoslave, Vlahovitch expliquait doctement que le secrétaire du Labour Party ne voyait pas qu'« il se passe dans le mouvement ouvrier international quelque chose d'important et de sérieux, de qualitativement nouveau ».

Il s'agissait, bien entendu, des décisions du

XX^e Congrès du P.C. soviétique. Comme, de plus, cette attaque contre le chef du Labour Party venait peu après l'incident que Khrouchtchev eut à Londres à propos de la libération des socialistes emprisonnés, il ne faut pas s'étonner que la *Pravda* ait reproduit presque intégralement la diatribe de Vlahovitch.

Dix jours plus tard, le 1^{er} juin 1956, le *New York Times* publiait une lettre de Djilas qui commençait ainsi : « Je vous serais reconnaissant de publier cette lettre, d'autant plus que je ne peux la publier dans mon pays ».

Cette fois, il s'agissait de l'ostracisme et du boycottage systématique pratiqués par les autorités yougoslaves contre Djilas afin d'empêcher son activité littéraire. Car Djilas, ancien étudiant des Lettres, s'est essayé à la littérature dès sa jeunesse. Avant guerre, il a publié de nombreuses nouvelles, écrit des feuilletons parus sous un pseudonyme dans le plus grand quotidien yougoslave, *Politika*; et il participait aux soirées littéraires organisées par les groupements communistes et crypto-communistes.

Privé de toute activité politique, il a repris son activité d'homme de lettres et a soumis le manuscrit d'un nouveau livre à une maison d'édition qui, de toutes celles de Belgrade, subit le moins le contrôle communiste.

Le manuscrit fut refusé, mais le responsable de la maison d'édition lui fit savoir que « personne, en réalité, n'avait lu le livre. C'était sur l'ordre des fractions politiques que la maison avait refusé de le publier ».

Djilas terminait ainsi sa lettre : « En février 1954, le maréchal Tito déclara aux correspondants étrangers que l'activité littéraire me serait permise; mais par ces mesures, il m'est interdit de gagner ma vie et de nourrir ma famille de la seule façon qui m'était possible ».

Cette lettre, datée du 22 mai, ne disait mot de la surveillance renforcée autour de Djilas.

Critique des hommes du Kremlin

Le 4 juin, *Time* publiait un reportage sur la surveillance de Djilas, écrit par son directeur pour l'Europe centrale qui, lors d'un récent passage à Belgrade, réussit à le voir et à obtenir de lui une série de quatre articles sur les dirigeants du Kremlin et sur leur nouvelle tactique. En France, ces articles ont été publiés dans *Paris-Presse* à partir du 12 juin, de même que dans plusieurs quotidiens de province. Ces articles n'apportent ni révélations sensationnelles sur les gens qu'il a vus de près au Kremlin, ni considérations politiques profondes. Outre quelques détails inconnus (sur la fondation du Kominform, par exemple) Djilas y formulait son point de vue sur les événements dont l'U.R.S.S. vient d'être le théâtre.

« Tous ces leaders du Kremlin sont des hommes qui n'ont pas poussé leurs études bien loin. Le mieux qu'on puisse dire d'eux, c'est qu'ils sont des « communistes professionnels ». Ces caractéristiques communes impliquent que nous ne devons pas nous attendre à voir surgir une nouvelle idéologie; cela signifie à son tour que nous avons atteint une période de décadence du communisme. Cependant, l'Occident aurait tort de s'imaginer qu'il y aura la moindre faiblesse dans la façon dont les nouveaux chefs de l'U.R.S.S. mettront le communisme en pratique. En fait, cette nouvelle période peut être plus dangereuse pour l'Occident que la période stalinienne. »

Sur la déstalinisation, bruyamment proclamée en U.R.S.S., Djilas disait : « *En réalité, c'est la bureaucratie qui exerce la dictature en U.R.S.S. et les membres de cette bureaucratie ont convenu entre eux qu'ils ne peuvent pas se payer actuellement le luxe d'avoir une nouvelle ère stalinienne... Tout cela ne signifie pourtant pas qu'une forme de dictature personnelle ne puisse pas surgir.* »

L'opinion de Djilas sur l'économie soviétique n'est guère plus flatteuse : « *Le rendement de l'économie soviétique, ces dernières années, a été si faible que les résultats atteints sont restés au-dessous des évaluations les plus pessimistes* ». A propos de la dissolution du Kominform, il écrivait en conclusion de ces articles : « *Ce n'est pas l'organisme qui compte, mais les liens du système communiste. Et ces liens, rien ne les a changés : ni les nouveaux chefs soviétiques, ni la nouvelle tactique, ni la dissolution du Kominform.* »

Djilas, visiblement, s'est efforcé de ne mettre en cause, même par allusion lointaine, ni Tito ni son régime, afin d'éviter des difficultés nouvelles. Mais les opinions qu'il formule — et qui autrefois étaient celles de l'ensemble du groupe titiste yougoslave — sont devenues aujourd'hui hérétiques. Aussi les articles de Djilas publiés au moment où Tito faisait sa tournée triomphale à

travers l'U.R.S.S., attirèrent-ils immédiatement les attaques de Borba (13 juin), dans le meilleur style calomnieux stalinien. Djilas y est honoré des compliments suivants : « *petit politicien échoué* », « *moralement irresponsable* », « *aventurier sans principes* » « *capable de servir le diable pour assouvir ses ambitions personnelles* », « *petite voix de mercenaire* », « *calomniateur* », « *trivial* », « *sale* », « *infâme* », « *insignifiant mercenaire de l'étranger* », « *dégradé moral qui traîne dans la boue des patrons étrangers* », etc.

Mais, fait plus important encore, l'article de Borba réfutait tous les jugements défavorables portés par Djilas sur les maîtres du Kremlin et leur nouvelle tactique. L'auteur jugeait particulièrement « *infâmes* » les propos de Djilas sur les dangers courus par l'Occident du fait de la nouvelle tactique de Khrouchtchev. Il vantait la « *contribution subjective considérable des dirigeants soviétiques dans la réalisation du processus objectif de la détente dans le monde* ».

La conclusion de Borba est la même que celle du Comité central bolchevik, deux semaines plus tard, sur les émeutes de Poznan : « *A tout considérer, cette campagne a été organisée par certains milieux réactionnaires américains.* »

C'est un argument mille fois entendu dans le passé...

Les réfugiés yougoslaves

LE Monde, le 21 juin 1956, donnait cette brève nouvelle : « *Quatre Yougoslaves sont passés en territoire autrichien au cours de la nuit sous un feu violent des gardes-frontière yougoslaves. Une femme, blessée d'une balle au bras, a été hospitalisée.* » Neuf jours auparavant, on avait déjà pu lire dans le même journal : « *Presque mourantes de soif, trois jeunes filles yougoslaves ont été découvertes en gare de Kufstein, au Tyrol, dans un wagon chargé de balais dirigé sur l'Allemagne fédérale et à bord duquel elles avaient clandestinement quitté leur pays il y a une semaine (1).* »

Ces deux brèves nouvelles ne permettaient au lecteur ni de mesurer l'ampleur du mouvement d'évasion qui affecte la Yougoslavie, ni même d'apprécier exactement les risques qu'affrontent ceux qui s'évadent, puisqu'au tir des gardes-frontière yougoslaves s'ajoute parfois (ce qui ne fut pas le cas dans les deux occasions précitées) l'hostilité des autorités autrichiennes qui ont déjà (à deux reprises au moins) livré à la police de Tito des réfugiés yougoslaves.

Il serait pourtant de première importance, pour apprécier le « *libéralisme* » du communisme yougoslave, de connaître avec quelque précision le nombre des Yougoslaves qui se réfugient à l'Ouest, car les évasions ou les tentatives d'évasion hors d'un pays ont toujours fourni un bon critère pour mesurer la liberté que le régime y laisse aux individus. Plutôt que de disserter sur les mérites comparés des institutions théoriques, mieux vaudrait mettre en parallèle les listes des gens qui s'expatrient ou qui cherchent à le faire pour échapper à l'oppression intérieure. Les communistes occidentaux ne brûlent pas d'envie de s'expatrier vers l'Est, tandis que de l'Est les évasions sont continues et les tentatives sans doute bien plus nombreuses encore.

Il faut aussi appliquer ce critère au régime

titiste. Si incomplètes que soient les données statistiques en la matière, elles permettent de prendre de la réalité politique et sociale yougoslave une idée plus juste que toutes les considérations sur la démocratie titiste.

Sur quatre réfugiés qui cherchent asile en Autriche, trois viennent de Yougoslavie, contre un de Tchécoslovaquie ou de Hongrie.

Fin mai, une statistique officielle révélait qu'il arrivait en Italie en moyenne six réfugiés yougoslaves par jour.

En Allemagne, au camp de réfugiés de Valka (près Nuremberg) qui accueille chaque mois 120 réfugiés environ, la majorité des 800 personnes qui s'y trouvaient en mai était formée de Yougoslaves, le reste de Polonais, de Tchèques, de Baltes et de Russes.

De septembre 1955 à mai 1956, l'Office des Réfugiés a enregistré l'entrée en France de 1.171 Yougoslaves, c'est-à-dire entre 4 et 5 chaque jour.

Ajoutons que le nombre des réfugiés yougoslaves qui rentrent au pays est pratiquement nul, en dépit de la propagande du gouvernement en faveur du retour, car on ne peut faire entrer en ligne de compte les rapatriements forcés opérés par les autorités italiennes ou autrichiennes.

Ces mêmes statistiques font apparaître que l'âge moyen des réfugiés est de vingt-cinq ans et que la plupart sont des ouvriers. Il ne s'agit donc pas, pour l'essentiel, de survivants de l'ancienne bourgeoisie, ni de gens ayant connu l'ancien régime, mais d'ouvriers qui, depuis l'âge de quinze ans, ont assisté à l'édification du socialisme.

(1) Le 4 juillet, autre nouvelle :

« *Dix-sept Yougoslaves, dont quatre femmes et sept enfants, sont arrivés dans le port italien de Fano, à bord d'un bateau de pêche avec lequel ils ont traversé l'Adriatique la nuit dernière. La police italienne a procédé à leur interrogatoire.* »

Le culte de Lénine

LA dernière imposture des staliniens délivrés de Staline est l'invention post-factum du soi-disant « culte de la personnalité » qu'ils font semblant de répudier pour mieux perpétuer leur domination de gens sans personnalité. (Il faut entendre ici « personnalité » sur le plan intellectuel et moral; car pour ce qui est de la « volonté de puissance », les épigones de Staline en sont largement pourvus).

En fait, les mensonges, les falsifications, les perfidies, les félonies, les crimes, les atrocités de Staline n'ont rien à voir avec le prétendu « culte de la personnalité ». C'est de cela qu'il s'agit, et non des basses flatteries prodiguées au tyran par des courtisans terrorisés au nombre desquels figurait l'actuelle « direction collective ».

D'autre part, la dénonciation hypocrite du « culte de la personnalité » par les grands-prêtres du culte de Staline (et non : de la personnalité) couvre une opération qui consiste à ranimer le culte artificiel de Lénine, imaginé par Staline et ses acolytes en 1924, de façon à s'en faire les bénéficiaires. Or, il n'y a pas grand-chose de commun entre Lénine et les staliniens déguisés en léninistes. Et jamais Lénine n'eût toléré quoi que ce soit qui ressemblât aux simagrées de la clique au pouvoir depuis sa mort.

Rappelons que Nadiejda Kroupskaïa a vivement protesté contre l'érection du scandaleux mausolée de la Place Rouge et contre « la vénération extérieure de sa personnalité » (de Lénine). Voir à ce sujet le livre de B. Souvarine sur Staline, p. 332. Et plus loin, p. 468, le même auteur observait, à propos du tapage indécent organisé lors du 50^e anniversaire de Staline en 1929 :

« ... Le 23 avril 1920, on avait célébré à Moscou les cinquante ans de Lénine, véritable initiateur du bolchévisme, vrai fondateur du parti communiste, vainqueur authentique d'Octobre, créateur réel de l'Etat soviétique. Ce fut une soirée presque intime au Comité moscovite du Parti. Des souvenirs échangés en-

LE 21 janvier 1924, à Moscou, la milice donna l'ordre à tous les concierges, gardiens et portiers d'arborer sur leurs maisons les drapeaux rouges endeillés de crêpe noir. C'est ainsi que les habitants apprirent que quelqu'un d'important était mort. Mais qui? A cette question, la population restait indifférente. On avait trop souffert pendant la guerre civile, la misère et la dictature étaient encore trop pesantes pour laisser le loisir de s'intéresser à de telles choses. Le lendemain parut un communiqué gouvernemental : « Hier, 21 janvier, à 6 h. 50 du soir, à Gorki, près Moscou, est mort subitement Vladimir Iliitch Oulianov (Lénine). Rien ne laissait prévoir la proximité d'une issue mortelle... » La révolution russe entraînait insensiblement dans une nouvelle phase.

Un bulletin d'autopsie signé de onze médecins et professeurs concluait à une hémorragie cérébrale causée par la sclérose des artères. L'analyse anatomico-pathologique décrit un état sclérotique si avancé qu'on a peine à comprendre comment le malade pouvait encore vivre, et même penser. Le commissaire du peuple à la Santé publique terminait un article en ces termes : « Ainsi, l'autopsie du corps de Vladimir Iliitch constate une *abnützungssclerose* comme cause principale de la maladie et de la mort. Elle a montré qu'un travail intellectuel surhumain, de constantes émotions et une inquiétude continue ont conduit notre chef à une mort prématurée. » Sous la présidence de Dzerjinski, une commission d'organisation se mit à l'œuvre pour ordonner le cérémonial des funérailles.

tre vieux amis, il reste une modeste brochure de trente pages. »

Contraste frappant avec l'orgie de panégyriques obséquieux suscitée par Staline pour commémorer son demi-siècle. B. Souvarine résume ainsi ce contraste, page 468 de son livre :

« Lénine, aimé et admiré de son parti, respecté et honoré de ses contradicteurs ou adversaires, n'eût jamais supporté quelque chose de semblable à des éloges de complaisance, encore moins à une adulation inspirée de l'arriivisme et de la peur. Staline, détesté même de ses sportulaires mais tutoyé comme un tsar ou comme un dieu, récompense les apologistes intéressés, achète ou extorque des compliments insincères et suscite un débordement de servilisme immémorial. »

Il est intéressant de noter que le passage de B. Souvarine plus haut cité, sur le cinquantième anniversaire de Lénine et la modeste réunion du Comité de Moscou, a été reproduit presque mot pour mot dans le récent déballage politico-historique ordonné à Moscou par la « direction collective » stalinienne. Les parvenus du stalinisme prennent leur bien où ils le trouvent. De même, ils puisent sans vergogne dans les archives afin de « révéler » des faits et des textes qui sont déjà dans les écrits de L. Trotski, de Max Eastman et de B. Souvarine.

Quinze ans après la mort de Lénine, le *Figaro Littéraire* publiait (21 janvier 1939) un article intitulé : *Que reste-t-il de Lénine ?* par B. Souvarine, et auquel *The Modern Quarterly*, de New-York, a donné pour titre : *Le Culte de Lénine*. Aujourd'hui, cet article, sans doute oublié, prend un nouveau caractère de brûlante actualité, alors que Kaganovitch, Khrouchtchev et leurs acolytes font un battage éhonté pour substituer le culte de Lénine à celui de Staline et, derrière cette mise en scène, exercer leur pouvoir arbitraire. On réimprime donc ici, sans y rien changer, *Le Culte de Lénine*.

Les préparatifs durèrent six jours. Sur la place Rouge, devant le Kremlin, on érigea en hâte un mausolée provisoire. Le corps embaumé fut exposé à la Maison des Syndicats (ancien cercle de la Noblesse), où la foule put défilier en procession dûment organisée. Les plus proches compagnons du défunt n'avaient pas perdu de temps pour entreprendre l'exploitation politique du cadavre. Une heure après les décès, écrivit Zinoviev dans un article intitulé : *Six jours que n'oubliera pas la Russie*, « nous allons chez Iliitch mort : Boukharine, Tomski, Kalinine, Staline, Kamenev et moi. Rykov est couché, malade ». Autour du corps figé de leur maître, les disciples montaient déjà une garde jalouse, veillant à ne point laisser accaparer par l'un ou plusieurs d'entre eux sa mémoire, capital historique inestimable.

Le dimanche 27 janvier, jour des obsèques, le premier piquet d'honneur prit place auprès du cercueil : il était formé par Zinoviev, Staline, Kalinine et Kamenev. De dix en dix minutes, les relèves se succédèrent; d'abord Boukharine, Rykov, Molotov et Tomski; puis Dzerjinski, Tchitchérine, Pétrovski et Sokolnikov; puis Kouibichev, Ordjonikidzé, Piatakov et Enoukidzé, etc. Par un très grand froid moscovite mémorable, l'interminable cortège funèbre de Lénine se mit en marche. A 4 heures précises, sur l'immense territoire de toutes les Russies, le travail s'arrêta partout, et pendant trois minutes les fabriques, les usines, les ateliers de chemins de fer, les locomotives, les navires au port firent entendre leurs sifflets ou leurs sirènes, des saluts d'artillerie et des feux de salve retentirent dans toutes

les garnisons, ainsi que les batteries de la marine et des côtes. Au même instant, sur le mausolée, Staline, Zinoviev, Kamenev, Molotov, Boukharine, Roudzoutak, Tomski et Dzerjinski soulevaient le cercueil pour le descendre dans la crypte...

« Lénine est mort, le léninisme est vivant ! » proclamèrent d'une seule voix les léninistes attirés, en une formule consolatrice. Quinze ans ont passé. A deux ou trois exceptions près, tous ces hommes qui se pressaient alors autour de ce tombeau ont péri, d'une mort mystérieuse, infamante ou tragique, de par la volonté du successeur de Lénine ou plutôt de celui qui a su en capter l'héritage. Quinze ans ont passé. Que reste-t-il de Lénine, que reste-t-il du léninisme ?

**

Entré dans le mouvement révolutionnaire en 1888, à l'âge de dix-huit ans, le futur Lénine ne prétendait, et depuis n'a jamais prétendu, rien innover en matière doctrinale. Jusqu'à sa mort, il met une sorte de point d'honneur à n'être exclusivement qu'un disciple fidèle de Karl Marx.

Mais en 1902, son premier écrit signé Lénine fait entendre une note insolite pour les marxistes de son temps. Sous le titre : *Que faire?* c'est un véritable manuel technique de guerre civile qui apparente l'auteur à Blanqui et aux pionniers du « populisme » russe, terroriste et conspirateur. Au service d'une doctrine immuable, mais de plus en plus rigide et dogmatique, Lénine préconise la formation de révolutionnaires professionnels, une organisation militaire disciplinée, manœuvrière, ayant ses chefs, ses cadres, ses spécialistes.

Dès 1903, au congrès social-démocrate russe tenu à Londres, où se dessinent deux tendances encore imprécises quant aux idées mais distinctes par le tempérament, les « durs » et les « mous », il prend la tête des « durs », les futurs bolchéviks, révélant à trente-trois ans sa vocation irrésistible de leader, et ne recule pas devant les perspectives d'une rupture. Il affirme la nécessité de grouper un « cercle clandestin de dirigeants » pour mettre en mouvement « la plus grande masse possible ». On le taxe déjà de dictature, on l'accuse de vouloir instaurer dans le parti un véritable état de siège. On le traite de Robespierre. Il n'en a cure, et trouve même la comparaison plutôt flatteuse.

Après la révolution avortée de 1905, où il s'est tenu dans l'ombre, Lénine s'attend à une nouvelle explosion, cette fois décisive. Il se trompe. Ayant préconisé le boycottage des élections à la Douma, il reconnaît son erreur, adopte une tactique inverse, combat ses propres partisans qui s'obstinent dans l'intransigeance, se résigne à reconstituer l'unité du parti. Il avait condamné l'action terroriste des socialistes-révolutionnaires : il l'admet à présent pour son compte, il justifie les expropriations à main armée, les attentats, les repréailles, quitte à désavouer ensuite « le combattisme dégénéré en aventurisme ». Ses adversaires socialistes le rappellent à la morale, dont il donne des définitions élastiques et contradictoires. Trotski dénonce son « esprit sectaire », son « fétichisme idéologique », Martov condamne les bolchéviks comme un nouvel « ordre de jésuites ». En 1914, la grande guerre balaie les vieilles querelles et pose de nouveaux problèmes.

**

Lénine refuse d'abord de croire à la « trahison » de la social-démocratie allemande. A-t-il pu à tel point se tromper ? Force lui est de se rendre à l'évidence. Il attaque alors avec fureur la section-mère et les sections-sœurs de la deuxième Internationale et préconise d'en fonder une troi-

sième. Il théorise le « défaitisme révolutionnaire », mais à l'usage de tous les pays en guerre, ce qui ne va pas sans antinomie, car défaite des uns implique victoire des autres. Au début de 1917, il doute décidément de voir jamais la révolution tant espérée, mais en février-mars de la même année s'écroule enfin le tsarisme. Contrairement à son attente, la révolution a précédé la défaite.

Pris au dépourvu, il commence par réitérer son vieux programme démocratique bien modeste. Mais bientôt il change d'avis et met en avant des revendications socialistes : car les événements de Russie lui font prévoir une révolution socialiste dans l'Europe entière. En avril, il réclame « tout le pouvoir aux soviets » pour réaliser la nationalisation du sol, le droit des nationalités au séparatisme, la fusion des banques, le contrôle ouvrier des entreprises, la suppression de la police, de l'armée permanente et du fonctionnarisme. Ses contradicteurs marxistes le traitent d'anarchiste, de nouveau Bakounine. En juillet, il rétracte son mot d'ordre du pouvoir aux soviets et propose la dictature du prolétariat exercée par son parti, ce qu'il motive par l'imminence de la révolution européenne générale. Il souscrit donc à la thèse de Trotski, tournée par lui naguère en ridicule. Ensuite, il change encore une fois d'avis, reprend la formule des soviets « type supérieur de démocratie » et assure qu'un pouvoir soviétiste garantirait le développement pacifique de la révolution, la concurrence pacifique des partis dans la république. En même temps, il insiste pour une convocation plus rapide de la Constituante...

Dès que les bolchéviks ont la majorité aux soviets de Pétrograd et de Moscou, Lénine estime qu'ils peuvent et doivent prendre le pouvoir. Aux premiers symptômes de troubles en Allemagne, il ne doute pas de la proximité d'une « révolution prolétarienne mondiale ». En septembre, il exige de passer à l'action. En octobre, il s'impatiente des lenteurs, il s'irrite des hésitations, il trépite : « Attendre est un crime ». Il croit que « Kerenski et C^{ie} » vont livrer Pétrograd aux Allemands. Il se trompe. Il craint une paix séparée entre l'Angleterre et les empires centraux. Il se trompe. Il voit venir la révolution socialiste internationale. Il se trompe. Mais avec une argumentation de trois erreurs, il impose, le 23 octobre, la décision de faire à bref délai l'insurrection. Il harcèle ses lieutenants, brusque le dénouement : « Tout retard équivaut à la mort », « Tout tient à un cheveu »... Le 7 novembre, sous la direction de Trotski, la révolution bolchéviste vainc sans péril et triomphe sans gloire : rien ni personne ne lui a fait obstacle.

**

Après quoi, les difficultés commencent. Le nouveau régime devait résoudre d'urgence plusieurs questions primordiales : question agraire, droit des nationalités, guerre et paix. Il avait à tenir bien des promesses démocratiques : suppression de la peine de mort, convocation de la Constituante, libertés publiques, contrôle ouvrier de la production, socialisation par étapes. Comment Lénine va-t-il exécuter son programme ?

Il avait changé d'avis plusieurs fois sur la question agraire. Lors de la première révolution, il préconisa la confiscation des grands domaines au profit des petits paysans. Plus tard, il se rallie à la nationalisation du sol, c'est-à-dire à l'expropriation générale. Enfin, maître du pouvoir, il décrète le transfert de la grande propriété foncière aux soviets locaux et aux comités agraires. Il établit ainsi, pour aller vite en besogne et neutraliser les paysans, une nouvelle propriété indi-

viduelle au lieu de frayer la voie au socialisme et se prépare pour l'avenir des difficultés insurmontables. Après avoir promis la terre aux paysans, il les dépouillera de leurs récoltes pour nourrir les villes. Tout cela finit au plus mal : famines, guerre civile dans les campagnes, militarisation de l'agriculture, exactions et tueries en permanence.

Il avait changé d'avis plusieurs fois aussi sur la question nationale. Successivement, il défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le centralisme démocratique contre le fédéralisme (« pour les jacobins, contre les girondins »); il est contre le séparatisme, mais pour le droit de séparation; il admet le séparatisme à titre d'exception ou de transition vers la république une et indivisible; il regarde la séparation comme un droit et la fédération comme un devoir; il proclame que l'intérêt du socialisme est supérieur au droit de *self-determination* des peuples; enfin, maître du pouvoir, il brise tous les séparatismes par la violence et impose à toutes les nationalités de l'ancienne Russie l'ordre soviétique par l'armée rouge. Dans la suite, il favorise la culture des nationalismes régionaux et suscite des forces centrifuges qu'il faut réprimer sans cesse à grands frais de victimes et avec lesquelles ses successeurs auront encore à compter un jour.

Il avait pris l'engagement soit d'obtenir une « paix démocratique », soit de mener contre l'Allemagne une « guerre révolutionnaire »; il a dû subir à Brest-Litowsk une paix qualifiée par lui de « honteuse ». Il s'était prononcé contre toute paix séparée; il fut contraint d'en signer une. Il avait tablé sur le secours de la révolution socialiste européenne, voire même « mondiale »; il en vint à répondre aux naïfs qui persistaient dans leurs illusions : « ...Un révolutionnaire sérieux peut-il croire à des contes? »

**

Il avait protesté contre le rétablissement de la peine de mort dans l'armée; il en a étendu l'application à la population civile. Il exigeait à cor et à cri la Constituante sans retard; c'est lui qui l'a dissoute. Il n'admettait pas le transfert de la capitale de Pétrograd à Moscou; il en fut le réalisateur. Il prévoyait la concurrence pacifique des partis; il instaura un monopole. Le contrôle ouvrier de la production? Une faillite complète. Les armées du travail? Un échec désastreux. Au lieu de la fusion des banques, l'étatisation et la confiscation totale des avoirs. Au lieu de la socialisation par étapes, la socialisation en brûlant les étapes.

Il avait promis une « liberté complète de la presse »; il a supprimé la presse et la liberté. Toutes les acquisitions démocratiques disparurent l'une après l'autre, même la liberté de conscience : aux persécutions politiques s'ajoutèrent les persécutions religieuses. Il avait admis en principe la terreur comme expédient de guerre civile passager, provisoire, pour affermir la soi-disant « dictature démocratique »; il en perpétua l'usage et fit de nécessité vertu, d'un régime d'exception le régime permanent. En fait de dictature du prolétariat, il y eut en réalité celle du parti, puis, selon sa propre expression, celle d'une nouvelle « oligarchie ». Le parti, pendant la guerre civile, se transforma en institution de type militaire et organisa l'Etat à son image. Les soviets et les syndicats servirent d'instruments au pouvoir. L'état de siège devint l'état normal de la société dite soviétique et une police omniprésente s'y installa, proliféra et pullula jusqu'à dominer toutes les modalités de la vie sociale.

Lénine avait dit et répété, après tous ses mai-

tres en doctrine, qu'il est impossible d'instaurer le socialisme dans un seul pays, surtout arriéré comme la Russie. Mais il agit ensuite comme s'il pensait tout le contraire. Acculé dans une impasse, il réussit de justesse la volte-face qu'il appelle *nep* (nouvelle politique économique) et il baptise communisme de guerre son aberration antérieure. Il comprend toutefois que son prétendu socialisme n'est en vérité que capitalisme d'Etat. Soit mauvais pli de contradiction entre la théorie et la pratique, soit sclérose des artères qui paralyse ses facultés cérébrales, il n'a plus la clairvoyance ou le courage opportun de tirer les déductions politiques de ses considérations économiques. Sur les ruines des anciennes classes dirigeantes, une nouvelle couche sociale se forme, la bureaucratie profiteuse, âpre et avide. Bureaucratie politique, technicienne, policière et militaire, qui s'installe dans un nouveau mode d'exploitation de l'homme par l'homme. Quand Lénine perçoit le mal, il est trop tard : l'artériosclérose le gagne de vitesse. A sa mort, toutes les conditions sont réunies en germe pour la future édification d'une sorte d'Etat fasciste totalitaire.

**

A la vérité, Lénine a été par-dessus tout un grand capitaine de guerre civile, organisateur, entraîneur, tacticien et stratège. Au moment décisif, il a vu le pouvoir en déshérence, il a su et il a pu le prendre (car on l'a laissé faire). Avant, il avait eu le mérite de s'y préparer; après, il aura le talent de durer. Mais pour prix du pouvoir, il a dû renier ses principes, abandonner son programme, compromettre à jamais son œuvre. Homme d'Etat d'une incontestable envergure, il s'est montré capable de temporiser, de manœuvrer, de s'adapter, de réprimer, de concéder, de prendre à temps l'offensive, de battre opportunément en retraite. Il a aussi dominé le chaos, qu'il n'avait d'ailleurs pas peu contribué à créer; il a rétabli un ordre, une hiérarchie, une discipline sociale, une vie économique. Mais il n'a pas fondé un ordre normal, ni stable, d'institutions rationnelles et durables, — que l'on prenne comme critères ses propres idées ou les résultats de son expérience. Quinze ans après sa mort, il ne subsiste déjà plus grand-chose de ses abstractions théoriques ni de ses constructions pratiques, et sa mémoire est ternie par les épigones.

De l'homme, il reste le souvenir et l'exemple des convictions sincères, du désintéressement absolu, de la volonté inflexible tendue vers un but exclusif : l'idéal socialiste. Il n'était évidemment pas le penseur original, encore moins le philosophe profond que voudraient voir en lui des ignorants trompés par des cyniques. Ses prétentions « scientifiques » font sourire, mais ses intentions transcendantes ne sont jamais méprisables. Il impose encore le respect par l'ampleur de sa culture, la probité de ses recherches, l'intensité de son labeur. Quant à son intelligence naturelle, tout à la fois vive et simpliste, elle pouvait séduire par la finesse paysanne ou rebuter par les vues trop schématiques. « Lénine est un imbécile de génie », dit un jour Radek à l'auteur de ces lignes, allusion à cet esprit simplificateur. La même idée s'exprime dans un aphorisme de moujik appliqué à Lénine par son contradicteur socialiste Victor Tchernov : « Pour être intelligent, il l'est, certes, mais son intelligence est stupide. » Bien entendu, il faut comprendre ici ce que parler veut dire. On ne découvre en lui rien d'affecté, de mesquin, de vulgaire. Sa valeur humaine se révélerait, ne fût-ce qu'à la façon dont il reconnaissait publiquement ses erreurs. Il n'a pu cependant avouer la prin-

cipale, car c'eût été se désavouer soi-même en reniant le bolchevisme.

De l'œuvre, il ne reste rien de valable, à considérer ce que les héritiers ont fait de son héritage et si l'on confronte la théorie et la pratique, les paroles prometteuses et les actes désenchantés. Où est l'Etat sans police, sans armée, sans fonctionnarisme? Où sont les syndicats et les soviets? Le parti lui-même a disparu sans honneur et l'Internationale communiste n'a pas survécu à son fondateur. Que sont devenus les libertés, la démocratie, — et le droit des peuples, les

droits de l'homme? Les milliers de décrets que Lénine a signés, autant en emporte le vent. Les millions de volumes que Lénine n'aurait pas publiés, nul ne les prend au sérieux. Lénine est mort et embaumé, le léninisme est mort et enterré, les léninistes sont morts entr'assassinés et déshonorés. Un nouveau tsarisme s'installe à demeure, infiniment pire que l'ancien, lequel n'était pas totalitaire. Si Lénine, de son mausolée asiatique, pouvait contempler ce tableau qu'il n'a pas prévu, à coup sûr il se serait pas fier.

B. SOUVARINE.

Comment "ils" écrivent l'Histoire

Il semble inutile désormais, à première vue, de relever et dénoncer les « falsifications historiques » dont se sont rendus coupables Staline et les staliniens depuis la mort de Lénine. En effet, ces falsifications cyniques ont été avouées à la tribune du XX^e Congrès communiste de l'U.R.S.S. par Khrouchtchev et Mikoïan en personne, puis par Anna Pankratova, historienne attitrée de la révolution russe, auteur du manuel d'*Histoire de l'U.R.S.S.* et directrice de la revue *Questions d'Histoire*. (En tant qu'auteur principal des dites falsifications, Anna Pankratova était qualifiée pour les déplorer : dans les deux cas, elle ne faisait d'ailleurs qu'obéir aux ordres.)

Depuis, les *Questions d'Histoire* et le *Communiste*, organe doctrinal du Parti, ont réfuté plus en détail un certain nombre de ces falsifications et publié des documents dont L. Trotski, M. Eastman et B. Souvarine avaient fait état dans leurs écrits publiés depuis 1926 (mais que les staliniens dénonçaient comme faux). Le State Department de Washington a mis en circulation (*New York Times* du 1^{er} juillet dernier) dix-huit documents communiqués au XX^e Congrès à l'appui du discours secret de Khrouchtchev. Et ce n'est pas fini.

Mais, d'autre part, la « direction collective » ne répudie à son corps défendant que les falsifications qu'elle croit avoir intérêt à répudier. Elle en laisse subsister le plus grand nombre et elle se permet d'en

commettre de nouvelles, pour son propre compte. On le prouvera en analysant la dernière résolution kilométrique du Comité central (*Pravda*, 2 juillet) et le discours secret de Khrouchtchev que la presse communiste n'ose pas encore publier. Il est donc encore nécessaire de mettre en lumière les procédés malhonnêtes en usage à Moscou depuis plus d'un quart de siècle, et qui sont toujours en vigueur.

Dans notre n° 120 (1^{er} décembre 1954), nous avons largement cité l'ouvrage d'un diplomate soviétique, N.I. Godounov, et intégralement le chapitre intitulé : *Les crimes de de Gaulle et de ses patrons anglo-américains contre le peuple français*, qui couvre d'insultes et d'ordures la résistance non communiste française sous l'occupation allemande. Comme « falsifications historiques », on n'a jamais fait mieux. Dans notre n° 146, du 16 février 1956, on a pu lire côte à côte deux biographies de G. Malenkov qui, publiées à quelques semaines d'intervalle, donnent une idée de l'effronterie des « sans-scrupules conscients » de Moscou.

Cette fois, nous reproduisons trois articles biographiques extraits de trois dictionnaires soviétiques différents, édités à des dates différentes. Ces textes montreront une fois de plus comment les communistes en usent avec la vérité et ce qu'ils osent se permettre à leurs fins inavouables.

DICTIONNAIRE DIPLOMATIQUE

t. 1, pp. 245, 6, 7. (Moscou, 1948)

BIDAULT Georges (né en 1899), homme politique et diplomate français. A fait ses études chez les Jésuites et à la Sorbonne. A enseigné l'histoire dans des lycées, à Reims et à Paris.

Adolescent, B. prit une part active aux organisations catholiques de jeunes. Depuis la fondation, en 1932, par un groupe de personnalités du parti démocrate-chrétien, du journal *L'Aube*, B. y occupa le poste de chef de la rubrique étrangère et, plus tard, celui de rédacteur en chef. Dans ses articles, B. considérait et éclairait la situation internationale sous l'angle du péril que l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste faisaient courir à la civilisation chrétienne et au bien-être de la France. Dénonçant le cours dangereux de la politique étrangère de Daladier, il condamnait l'accord de Munich et tenait pour le maintien du *statu quo* en Europe centrale. Dans les questions de politique intérieure, sa position n'était pas conséquente. Il prenait parti tant contre les cagouleurs que contre le Front populaire.

(Lire la suite page 15, première colonne)

GRANDE ENCYCLOPÉDIE

SOVIÉTIQUE

t. 5, pp. 160-161. (Moscou, 1950)

BIDAULT Georges (né en 1899), homme politique réactionnaire français, leader du parti catholique « Mouvement Républicain Populaire ». B. fit ses études chez les Jésuites et participa activement aux organisations catholiques. En 1942 il entra dans le mouvement de la Résistance afin d'en limiter l'ampleur. De 1943 à août 1944, il fut président du Conseil national de la Résistance. Conformément aux directives de Churchill et de de Gaulle, il mena une politique dite « attentiste », s'opposant à l'extension de la lutte armée du peuple français contre les occupants hitlériens. Du 9 septembre 1944 au 27 juillet 1948, B. fut presque sans interruption ministre des Affaires étrangères de la France. Faisant bloc avec les impérialistes anglo-américains, il mena une politique tendant à faire échouer l'exécution des décisions de la conférence de Berlin de 1945, à refuser de collaborer avec l'U.R.S.S. et à mettre la France sous la dépendance des États-

(Lire la suite page 15, deuxième colonne)

Peu après le début de la deuxième guerre mondiale, B., qui était mobilisé, fut fait prisonnier; il parvint à se faire libérer en 1941. Ralliant le mouvement de la résistance, il commença à publier la feuille clandestine *Bulletin de la France combattante*.

En automne 1943, B. fut élu président du Conseil national de la Résistance. Après la libération de Paris, B., comme un des leaders du parti catholique du Mouvement Républicain Populaire (M.R.P.), se vit offrir par de Gaulle le poste de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement provisoire de la République française réorganisé en septembre 1944. Ce poste, B. le conserva dans le cabinet Gouin (janvier-juin 1946), dans le gouvernement formé par lui-même (juin-novembre 1946) et dans celui de Ramadier (depuis janvier 1947). Ainsi, depuis la libération de la France, B. a été en fait le chef inamovible de la politique étrangère française.

Conformément au programme élaboré par de Gaulle, B. proclama comme but essentiel de la politique étrangère française de faire reprendre à la France son rang parmi les grandes puissances et de garantir la sécurité du pays par une défense effective sur le Rhin. Deux mois après sa nomination, il se rendit avec de Gaulle à Moscou où il signa, le 10 décembre 1944, le pacte franco-soviétique d'assistance mutuelle. Les effets favorables de cet acte se manifestèrent immédiatement dans les résolutions de la conférence de Crimée (1) des chefs des trois puissances alliées, à laquelle un accord fut réalisé sur la participation de la France à l'occupation de l'Allemagne après la guerre et où il fut également décidé de proposer à la France, qui n'avait pas participé à la conférence de Dumbarton Oaks, d'agir en qualité d'une des puissances organisatrices de la conférence des Nations Unies à San Francisco. Au cours des travaux de la conférence, B., qui dirigeait la délégation française, ne soutint pas la proposition soviétique d'envoyer une invitation de prendre part à la conférence à la vieille alliée de la France, la Pologne.

En septembre 1945, B. prit part aux travaux de la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue à Londres. En dépit des décisions de la conférence de Berlin, il insista sur la participation de la France à la signature des traités de paix avec les satellites de l'Allemagne — la Finlande, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie.

En même temps, sur l'initiative de de Gaulle, B. menait des pourparlers avec les Etats-Unis et l'Angleterre sur l'aide économique à la France et sanctionna la conclusion avec ceux-ci d'accords commerciaux et financiers pénibles pour son pays. Pendant cette période, la position de B par rapport à la conclusion d'un traité de commerce anglo-français était analogue à celle de de Gaulle qui considérait que le traité ne pourrait être signé qu'après règlement des questions litigieuses dans le Proche-Orient et en Allemagne occidentale. A cet effet il faisait de sérieux efforts diplomatiques pour résoudre les problèmes du Levant, où les intérêts économiques et politiques de la France et de l'Angleterre se heurtaient. Le 13 décembre 1945, sur l'initiative de B., fut signé l'accord anglo-français sur la Syrie et le Liban (cf.).

La non-exécution de cet accord par les Anglais et les « malentendus » qui surgirent entre Londres et Paris obligèrent la Syrie et le Liban à adresser une lettre à la première session de l'Assemblée générale des Nations Unies (janvier-

Unis. Représentant la France aux réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, il mena systématiquement une politique dirigée contre l'U.R.S.S. et les pays de démocratie populaire. B. capitula devant les Anglo-Américains sur la question de la création d'une trizone, en échange de la promesse de ceux-ci de sanctionner l'annexion de la Sarre par la France. Il signa le traité d'alliance anglo-français de 1947. Foulant aux pieds le pacte d'amitié et d'assistance mutuelle avec l'Union soviétique qu'il avait signé le 10 décembre 1944, il participa activement à la création du bloc occidental antisoviétique (1948) et à la préparation de la conclusion du pacte Atlantique (1949). Par sa politique antinationale, B. contribua à faire de la France un satellite des Etats-Unis. D'octobre 1949 à juin 1950, il fut premier ministre. Le gouvernement présidé par lui annexa en fait la Sarre. L'activité du cabinet B. fut marquée par l'intensité d'une préparation ouverte à la guerre, par l'adoption d'une série de mesures antiouvrières et anticonstitutionnelles, notamment le renforcement des répressions contre les grévistes, ainsi que par la promulgation d'une loi spéciale prévoyant des peines sévères contre l'action de défense de la paix. En accord avec les plans des impérialistes des Etats-Unis tendant à transformer l'Allemagne occidentale en base principale des agresseurs américains, B. entreprit en 1950 une tentative pour soumettre l'industrie charbonnière et métallurgique de la France ainsi que d'autres pays d'Europe occidentale aux magnats américano-allemands de la Ruhr (« plan Schuman »). La politique réactionnaire de B., contraire aux intérêts fondamentaux de la France, se heurta à une puissante opposition des masses populaires et aboutit à la chute du cabinet B. (24 juin 1950).

DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE t. 1, p. 183. (Moscou, 1953)

BIDAULT Georges (né en 1899), homme politique réactionnaire français, l'un des leaders du parti catholique « Mouvement Républicain Populaire » (M.R.P.). Est entré en 1942 dans le mouvement de Résistance afin d'en limiter l'ampleur. De septembre 1944 à juillet 1948 presque sans interruption, ministre des Affaires étrangères. D'octobre 1949 à juin 1950 et depuis 1953, premier ministre. Participant actif aux blocs agressifs qui vont à l'encontre des intérêts du peuple français. A fait voter plusieurs lois antiouvrières.

février 1946). A la suite de l'examen de cette question au Conseil de Sécurité, un nouvel accord fut conclu le 9 mars 1947 avec l'Angleterre en vertu duquel les troupes françaises furent retirées de Syrie et du Liban.

B. considérait le règlement du problème allemand comme le but essentiel de sa politique étrangère. Au nom du gouvernement français, il déclara maintes fois nécessaire de créer un régime spécial pour la Ruhr et d'inclure la Sarre dans le système économique de la France.

B. participa à la réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères tenue à Paris (25 avril-16 mai et 15 juin-12 juillet 1946) et fut le chef de la délégation française à la conférence de la paix à Paris. Le 4 mars 1947, B., au nom du gouvernement français, signa le traité d'alliance anglo-français (cf.). A la réunion des ministres des Affaires étrangères à Moscou (mars-avril 1947), B. fut le chef de la délégation française.

(1) C'est-à-dire de Yalta. — N.d.Tr.

Apparence et réalité dans l'économie soviétique

DANS notre étude « L'économie soviétique a besoin d'un répit » (n° 153), nous avons fait ressortir le problème crucial avec lequel les seigneurs du Kremlin se trouvent aux prises : les objectifs ambitieux qu'ils aspirent à atteindre sont disproportionnés aux ressources dont ils disposent. Au bout de vingt-cinq ans d'efforts et de sacrifices infligés aux populations de l'U.R.S.S. d'abord, des pays annexés et des pays asservis ensuite, ils ont créé une industrie lourde imposante et une construction mécanique leur permettant de se passer dans une très large mesure de l'importation de machines étrangères. Cette construction mécanique est encore loin du niveau des nations occidentales, à l'exception de l'une de ses branches : l'industrie de guerre, qui reçoit le meilleur outillage et qui absorbe l'élite des cadres techniques et de la main-d'œuvre en général. Comme l'U.R.S.S., à l'instar de tous les pays nouvellement industrialisés, ne dispose pas encore d'un outillage de qualité comparable à celui de l'Occident, ni d'une main-d'œuvre hautement qualifiée en nombre suffisant, la ponction effectuée par l'industrie de guerre sur l'équipement le plus parfait et sur l'élite de la main-d'œuvre se réper-

cute fâcheusement sur tout le reste de l'économie, qui doit se contenter d'un matériel médiocre et d'un personnel à peine qualifié.

La concentration exclusive de tous les efforts sur l'industrie de guerre, et sur l'industrie lourde dans la mesure où elle alimente l'industrie de guerre, a infligé depuis vingt-cinq ans à l'économie soviétique des distorsions qu'ignorent les vieilles nations industrielles, dont l'économie s'est développée d'une manière plus harmonieuse et où les différentes branches (industrie lourde et industrie de guerre comprises) s'ajustent les unes aux autres selon les besoins normaux d'une nation moderne.

Importations révélatrices

Ces distorsions sont attestées par la structure des échanges entre l'U.R.S.S. et l'Europe occidentale. La revue soviétique *Vniechnaïa Torgovlia* (Commerce extérieur), dans son numéro de janvier 1956, a publié à ce sujet des chiffres assez abondants, dont nous reproduisons ci-dessous ceux qui nous paraissent particulièrement suggestifs (en 1.000 roubles, premier semestre 1955) :

Commerce avec :	Exportations soviétiques			Importations soviétiques		
	Machines et équipements	Câbles	Produits pétroliers	Machines et équipements	Câbles	Produits pétroliers
l'Angleterre	0	0	0	40.280	38.266	0
la Belgique	190	0	0	8.315	7.244	0
la Hollande	96	0	0	7.673	0	0
le Danemark	2	0	0	6.086	0	0
l'Italie	13	0	9.780	13.167	0	0
la Finlande	17.380	2	29.996	90.963	8.129	0
la France	15	0	10.199	18.396	0	0
la Suisse	0	0	32	9.440	0	0
la Suède	42	0	27.542	18.083	0	0
l'Allemagne occidentale ...	0	0	0	8.465	6.253	0
l'Europe occid. (ensemble)	24.483	2	99.267	221.408	59.892	0

Commerce avec :	Exportations soviétiques		Importations soviétiques	
	Prod. chimiques et colorants	Prod. forestiers, cellulose, etc.	Prod. chimiques et colorants	Prod. forestiers, cellulose, etc.
l'Angleterre	1.145	62.860	371	0
la Belgique	0	7.106	0	0
la Hollande	7.434	12.804	695	0
le Danemark	0	3.482	0	0
l'Italie	1.144	6.125	60	0
la Finlande	2.276	233	9	120.952
la France	5.513	2.441	909	7.187
la Suisse	738	0	0	0
la Suède	741	0	0	998
l'Europe occidentale (ensemble)..	20.254	109.931	3.426	129.846

Un simple coup d'œil sur ce tableau semblerait désigner l'U.R.S.S. comme un pays passablement arriéré, fort éloigné du rang de grande puissance industrielle qu'on lui prête. La structure de son commerce extérieur est en effet celle d'un pays peu évolué : ses importations d'équi-

pement, de machines et de câbles (281,3 millions de roubles) excèdent ses exportations (24,5 millions) de 256,8 millions de roubles. Les principaux postes de ses exportations sont les produits forestiers, le bois et la cellulose, ainsi que le pétrole et les produits pétroliers, et les matières

premières en général. C'est la structure classique des échanges extérieurs d'un pays industriellement déficient, qui exporte des matières premières et des produits semi-ouvrés pour pouvoir acheter l'outillage produit par des nations plus évoluées. Seule l'industrie chimique fait exception à la règle : l'U.R.S.S. exporte près de 6 fois plus de produits chimiques et de colorants qu'elle n'en importe, mais vu l'exiguïté des quantités échangées, le bénéfice n'est que modeste : 16,8 millions de roubles.

Cependant, cette structure du commerce extérieur est trompeuse en raison des distorsions dont souffre la structure intérieure de l'économie soviétique. Si celle-ci était une économie normalement agencée où l'industrie lourde et l'industrie de guerre occuperaient une place normale, à peu près comme dans notre Occident pourtant accusé de se livrer à un surarmement effréné, l'U.R.S.S. pourrait d'ores et déjà se passer d'une grande partie de ses importations d'outillage. On nous a souvent reproché de sous-estimer la puissance industrielle des Soviets. Ce n'est pas le cas : nous nous efforçons simplement de l'apprécier à sa juste mesure. Bien que cette puissance industrielle soit beaucoup moins grande que ne l'affirment les thuriféraires, elle est bien plus considérable qu'il ne ressort des chiffres du commerce extérieur qu'on vient de lire.

Ces chiffres ne donnent l'impression d'un pays industriellement déficient que parce que, persistant à conserver à l'essor des industries de guerre un rythme dépassant de loin la cadence normale (occidentale), le Kremlin est forcé d'importer l'équipement nécessaire au maintien de cette allure vertigineuse. Si l'économie soviétique était équilibrée, elle n'aurait pas besoin d'un excédent aussi formidable de ses importations d'outillage sur ses exportations (281,3 millions de roubles) et elle ne serait pas obligée de solder la différence par des matières premières et des produits semi-ouvrés, voire par des denrées alimentaires ! Cet excédent montre en tout cas que l'U.R.S.S. est encore loin de pouvoir entrer sérieusement en compétition avec le monde occidental pour l'équipement des pays sous-développés !

On grignote la substance

Tout comme pendant les plans quinquennaux d'avant-guerre, on transforme donc — pour aller plus vite — par le détour du commerce extérieur, une partie du fonds de consommation en fonds d'accumulation (1). Mais cela est loin de suffire. Pour forcer le rythme de l'industrie lourde et de l'industrie de guerre, on étrangle l'agriculture et l'industrie de transformation en privant l'une et l'autre des capitaux et de la main-d'œuvre qui leur sont indispensables. Quant à la main-d'œuvre, on ne leur laisse que le rebut, les forces de travail les moins qualifiées, l'élite étant happée par les deux branches inamoviblement prioritaires. Pour ce qui est des capitaux, la chose est infiniment plus grave, en ce sens que dans ce domaine on est obligé de s'attaquer à la substance économique elle-même.

Expliquons-nous. Avant d'élargir la production et d'agrandir l'outillage, il faut remplacer l'outillage usé. Les dictateurs y veillent autant que possible (mais pas toujours autant qu'il faut) dans le secteur prioritaire. Partout ailleurs, le gouvernement néglige le remplacement de l'équipement usé, autrement dit l'amortissement. Les sommes consacrées au financement de l'économie nationale sont ainsi détournées dans une mesure croissante de leur destination essentielle : au lieu d'accroître le potentiel productif, elles doivent être employées à le maintenir purement et sim-

plement. Pour faire ressortir des bénéfices ou pour camoufler des pertes, d'innombrables entreprises réduisent les sommes prévues pour l'amortissement, quitte à les récupérer sur les dotations de l'Etat, qui ne sont évidemment pas destinées, en principe, à boucher des trous, mais à agrandir l'outillage. Un capitaliste privé qui ferait rentrer l'amortissement dans ses « bénéfices », se trouverait au bout d'un ou de deux lustres en face d'une usine lézardée et de machines usées jusqu'à la corde : il aurait dévoré sa substance et serait acculé à la faillite.

Or, c'est exactement cela qui se passe en U.R.S.S. Du fait de l'usure du capital fixe, insuffisamment remplacé parce qu'on néglige son amortissement, il s'y opère un gigantesque transfert de potentiel des branches sacrifiées vers les branches prioritaires, les premières perdant leur substance au profit des secondes, qui reçoivent de l'Etat, en plus de l'amortissement, les investissements dont elles ont besoin.

Ce transfert qui anémie l'ensemble de l'économie soviétique pour n'en favoriser que le secteur qui doit être artificiellement gonflé à tout prix, n'a jamais échappé aux spécialistes des questions économiques soviétiques. Le fait qu'une grande partie de l'économie soviétique devore sa substance et n'est pas en mesure de la renouveler, est attesté par les chiffres officiels. Il a été confirmé tout récemment par M. André Philip, qui vient de faire une enquête sur place et qui, peu soucieux des slogans de la propagande officielle, s'est efforcé de voir les choses telles qu'elles sont.

Voici ce qu'a constaté M. André Philip (2) :

« Or, il semble très difficile de préciser en U.R.S.S. la notion de prix de revient, ceci en raison, d'une part de l'inexistence de l'intérêt du capital, d'autre part de l'imprécision de la notion d'amortissement... »

» Pendant longtemps, on n'a compté comme amortissement que le prix du remplacement d'un outillage périmé, au moment où il était effectivement abandonné, parce que totalement usé. On se rend compte aujourd'hui qu'il est souvent nécessaire de mettre de l'outillage au rancart, alors qu'il est encore utilisable mais doit être remplacé en raison des progrès techniques réalisés, par un outillage nouveau dont l'exploitation est beaucoup plus avantageuse.

» Or, à l'Institut de Statistique, on nous a dit que les normes d'amortissement variaient, par ministère et par catégorie industrielle, entre 4 et 7 %, ces chiffres incluant, non seulement les dépenses de remplacement, mais aussi celles d'entretien et de réparation de l'outillage, ce qui, évidemment, est bien loin de correspondre aux dépenses réelles.

» Un problème grave est celui du choix entre les dépenses nouvelles d'investissement et les dépenses d'entretien. Nous avons été frappés, pendant tout notre voyage, de la contradiction qui existe entre l'énorme effort consenti en matière de constructions nouvelles et la négligence

(1) Les exportations au premier semestre 1955 font ressortir ceci (1.000 roubles) :

Coton	86.082
Céréales	72.863
Sucre	17.109
Poisson et prod. de poisson	3.102
Textiles	4.892

184.048

Cette somme couvre les deux tiers de l'excédent des importations de biens d'équipement.

(2) Demain, 14 juin 1956. — C'est nous qui soulignons. — L.L.

avec laquelle les immeubles ou outillages existants sont ensuite utilisés ou entretenus. »

Cela veut dire que le renouvellement du capital fixe existant est loin d'être assuré. Ces constatations de M. André Philip confirment les chiffres officiels, dont nous avons si souvent fait état ici-même et qui indiquent qu'une fraction croissante de ce que l'Etat soviétique alloue à l'économie, sert à combler des déficits au lieu d'augmenter le potentiel. Le problème est d'autant plus grave que l'usure du capital fixe est infiniment plus rapide en U.R.S.S. que dans les nations occidentales évoluées : le taux d'amortissement devrait donc être beaucoup plus élevé en U.R.S.S. que dans le monde occidental, et c'est le contraire qui est le cas. Quant à l'usure rapide du capital à amortir, le témoignage de M. André Philip est impressionnant :

« Un grand effort, écrit-il, est fait dans l'agriculture pour multiplier le nombre des tracteurs ; mais trop souvent, comme notre délégation a pu l'observer pendant sa tournée en Ukraine, les tracteurs sont, après utilisation, laissés dans les kolkhozes ; ils ne sont ni nettoyés ni huilés et restent au dehors, soumis aux intempéries.

» Des automobiles nouvelles sortent sans cesse des usines, mais la brutalité avec laquelle elles sont conduites, sur des routes d'ailleurs mal entretenues, entraîne une usure rapide (3).

» Dans les usines, nous avons vu souvent une accumulation de machines sur un trop petit espace, et, côte à côte avec un atelier presque entièrement automatisé, une vérification finale de la qualité du produit faite à l'œil nu, dans des conditions de réelle incertitude.

» Nos interlocuteurs, à la Commission du Plan, ont reconnu que dans des cas fréquents, le matériel est traité de façon barbare (c'est M. André Philip qui souligne). Il semble donc que les chiffres d'investissements réalisés ne comprennent pas les dépenses d'entretien qui restent à un niveau trop faible, et les chiffres de production qui nous sont fournis, devraient être abaissés pour tenir

compte de l'usure extrêmement rapide de l'outillage, qui dépasse certainement de beaucoup les chiffres cités plus haut en matière d'amortissement (4). »

A la lumière de ce témoignage, le lecteur comprendra mieux pourquoi l'économie soviétique est incapable de réaliser des progrès ailleurs que dans les deux secteurs prioritaires, lesquels pompent jusqu'à la substance même de toutes les autres branches. Il y a de moins en moins de bénéfices pour alimenter l'accumulation, qui doit de plus en plus être assurée par l'Etat, c'est-à-dire par les contribuables et par les souscripteurs forcés à l'emprunt soi-disant volontaire. C'est pourquoi nous croyons utile de reproduire ci-dessous quelques-uns des chiffres officiels auxquels personne ne fait attention et qui s'accordent parfaitement avec le témoignage de M. André Philip.

L'aggravation du gaspillage

Pour se rendre compte de la dégradation de la situation, il faut examiner la provenance des sommes affectées à l'économie nationale d'une part, et leur destination d'autre part. Quant à leur provenance, il s'agit de savoir si la part de l'Etat dans le financement de l'économie nationale augmente ou diminue, une augmentation de la part de l'Etat étant un indice difficilement récusable de l'incapacité croissante de l'économie de se développer par ses propres moyens. En ce qui concerne leur destination, il importe de faire le départ entre les investissements et les subventions pures et simples qui servent à combler des déficits, surtout à assurer tant bien que mal le remplacement du capital fixe usé, dont l'amortissement, ainsi que le souligne M. André Philip, est nettement insuffisant ; si les subventions pures et simples s'accroissent plus vite que les sommes destinées aux investissements, on est autorisé à conclure que l'économie se dégrade. Or, voici ce que nous enseignent les chiffres soviétiques officiels des dernières années :

FINANCEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE (provenance)

(Prévisions en milliards de roubles)

	Part de l'Etat	Contribution des entreprises	Total
1950	106,5 (78 %)	29,1 (22 %)	135,6
1953	106,7 (68 %)	49,4 (32 %)	156,1
1954	121,1 (65 %)	63,8 (35 %)	184,9
1955	109,3 (65 %)	57,9 (35 %)	167,2
1956	118,4 (74 %)	42,4 (26 %)	160,8

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8').

Nous ne disposons malheureusement que des prévisions, la réalisation n'étant pas communiquée. On remarquera qu'un effort sérieux a été tenté en 1953 en vue de réduire la part de l'Etat. La réduction des prévisions en chiffres absolus, en 1955, quant à la contribution propre des entreprises, indique que les prévisions de 1954 n'ont pas été réalisées. Les résultats enregistrés en 1955 ont dû être particulièrement décevants puisqu'on a ramené, pour l'année en cours, la part non étatique de 35 % à 26 %.

Tout en négligeant de plus en plus l'amortissement pour obtenir une marge bénéficiaire fictive ou pour réduire le déficit, cette marge bénéficiaire s'amenuise d'année en année :

(3) C'est nous qui soulignons.

(4) C'est nous qui soulignons.

BENEFICES DES ENTREPRISES

(Milliards de roubles)

	Prévisions	Réalisation
1950	70,7	65,5
1951	76,8	74,7
1952	88,1	(?)
1953	111,5	89,8
1954	123,2	(?)
1955	143,3	(?)
1956	139,5	

Le silence observé quant aux résultats indique que ceux-ci sont restés de loin en dessous des prévisions. Les moins-values ont dû être particulièrement considérables puisqu'on a même cessé de publier les résultats du prélèvement sur les bénéfices dans les rapports budgétaires.

PRELEVEMENT SUR LES BENEFICES

(Milliards de roubles)

	Prévisions	Réalisation
1950	40,0	40,4
1951	47,2	47,8
1952	61,8	58,4
1953	80,6	70,3
1954	92,6	(?)
1955	117,5	(?)
1956	107,3	

L'Etat soviétique ayant l'habitude de se servir le premier, la non-publication des rentrées effectives en 1954 et 1955 indique que même le fisc a dû capituler et renoncer à la récupération intégrale des sommes prévues, sinon la part des bénéfices devant rester à la disposition des entreprises aurait été amputée dans des proportions inadmissibles.

Examinons enfin la destination des sommes consacrées au financement de l'économie nationale :

FINANCEMENT DE L'ECONOMIE NATIONALE (destination)

(Prévisions en milliards de roubles)

	Investissements	Subventions	Total
1952	143,1 (54 %)	121,9 (46 %)	265,0
1953	156,1 (54 %)	134,4 (46 %)	290,5
1954	184,9 (57 %)	141,8 (43 %)	326,7
1955	167,2 (50 %)	168,1 (50 %)	335,3
1956	160,8 (46 %)	186,1 (54 %)	346,9

Ce tableau complète et confirme les précédents. Puisque les bénéfices s'amenuisent ou disparaissent et que la contribution de l'économie à son propre financement devient de plus en plus aléatoire, la part des subventions s'accroît aux dépens de la part destinée aux investissements. Une grande partie des sommes consacrées aux investissements ne sert d'ailleurs à rien, quand bien même elle est effectivement convertie en outillage. Le célèbre discours de Boulganine (5) l'avait déjà souligné avec assez de netteté et un passage du nouveau plan quinquennal nous permet de chiffrer les pertes résultant de ce gaspillage.

Sur les quantités dont la production doit s'accroître en 1960 par rapport à 1955, les pourcentages suivants (nous ne donnons ci-dessous que quelques exemples) devront être tirés du potentiel d'ores et déjà existant :

Acier	47 %
Fonte	35 %
Transformateurs	64 %
Tracteurs	69 %
Voitures de chemin de fer...	89 %

Pour donner une idée de ce que signifient ces chiffres, nous ne citerons que deux exemples. La production de l'acier doit être portée de 45,2 millions de tonnes en 1955 à 68,3 millions en 1960. Sur cet accroissement prévu de 23,1 millions de tonnes, 47 % — soit 10,9 millions de tonnes — devront provenir des aciéries déjà installées. Cela veut dire qu'on aurait pu produire dès l'an passé 56,1 millions de tonnes à la place des 45,2 millions effectivement produites. Cela veut dire en outre que la capacité n'a été utilisée

qu'aux quatre cinquièmes ; on sait que l'insuffisante utilisation de la capacité fait enfler le prix de revient dans des proportions considérables.

Prenons, d'autre part, l'exemple des tracteurs, dont on veut porter la production de 163.000 unités en 1955 à 322.000 unités en 1960. L'accroissement prévu est de 159.000 unités, dont 69 %, soit 110.000 unités, devront être produits par le potentiel existant. Il en résulte que :

1° Dès 1955, on aurait pu produire 273.000 tracteurs au lieu des 163.000 effectivement produits.

2° L'accroissement prévu pour 1960 par rapport aux possibilités de 1955 n'est que de 18 %.

3° La capacité existante n'a été utilisée en 1955 qu'à concurrence de 60 % !

Tout cela au moment précis où la mise en culture des terres vierges de Sibérie et du Kazakhstan exigeait des quantités exceptionnelles de tracteurs et de machines agricoles en général. On imagine, en outre, la majoration du prix de revient que comporte une utilisation d'à peine 60 % de la capacité.

Que le lecteur veuille bien relire les réflexions de M. André Philip, que nous citons tout à l'heure, sur l'insuffisance des taux d'amortissements, et il tirera lui-même les conclusions qui s'imposent.

Nous concluons une fois de plus que l'économie soviétique se trouve dans une impasse.

Lucien LAURAT.

(5) Presse soviétique du 17 juillet 1955. — Extraits de ce discours et commentaires dans nos numéros 142 et 143.

Quand le P.C.F. demandait la sécession de l'Alsace en même temps que de l'Algérie

Au VII^e Congrès du Parti communiste français, le 11 mars 1932, M. Maurice Thorez (qui n'avait pas encore le titre de secrétaire général) prononça un grand discours qu'on trouvera reproduit au livre II, tome troisième de ses Œuvres. Un assez long développement y est consacré à l'aide que les communistes devaient apporter aux « peuples opprimés par l'impérialisme français ». Il nous a paru utile de le reproduire car on y voit que les communistes sont prêts à pousser très loin la dislocation de la France afin de l'affaiblir pour y conquérir le pouvoir. Ils ne demandaient pas seulement la « libération » de l'Indochine et de l'Algérie : l'Alsace-Lorraine comptait aussi pour eux parmi les pays qu'il fallait libérer du joug français. Aujourd'hui, pour des raisons tactiques, ils ne parlent plus de l'autonomie alsacienne — mais on peut être certain que cette idée n'est pas oubliée. Si l'occasion s'en présentait, ils la sortiraient à nouveau.

« Nous avons rappelé tout à l'heure que la France exploite un immense empire colonial, dépassant cinquante fois sa superficie, s'étendant sur quatre continents, et dans lequel des dizaines de millions de prolétaires et de paysans indigènes subissent le joug de l'impérialisme français en plus de l'exploitation des classes possédantes indigènes.

» Or, si d'une part, la crise économique aux colonies aggrave la crise en France, d'autre part, la bourgeoisie française s'efforce de tirer toujours plus de la surexploitation des peuples coloniaux. Au mouvement des masses luttant pour leur libération nationale, en Algérie, au Maroc, en Syrie et surtout en Indochine, l'impérialisme français répond par une politique forcenée d'oppression économique poussée jusqu'aux extrêmes limites et de répression sauvage et criminelle.

» Tous les travailleurs de France doivent comprendre la portée de la lutte révolutionnaire et insurrectionnelle des peuples coloniaux. Les combats révolutionnaires en Indochine, les Soviets en Chine, sont des coups directs portés à l'impérialisme français, diminuant d'autant ses possibilités d'oppression et d'agression.

» Assailli de toutes parts, ayant à faire face au mouvement révolutionnaire dans les colonies, l'impérialisme français peut moins facilement réprimer les grèves et l'action des masses en France et briser la résistance du prolétariat aux diminutions de salaires.

» Chaque coup porté contre la bourgeoisie française par nos frères indochinois ou algériens est une aide directe à notre mouvement. En retour, chaque coup porté par nous à notre bourgeoisie est une aide indirecte aux esclaves qu'elle opprime dans « ses » colonies. Les prolétaires de la métropole et les peuples opprimés des colonies doivent s'appuyer mutuellement dans leurs luttes contre l'ennemi commun ; c'est leur intérêt à tous.

» Il est nécessaire de proclamer ici, une fois de plus, que nous, communistes de France, entendons lutter de toutes nos forces pour la libération des peuples opprimés par l'impérialisme français.

» Le Congrès du Parti doit proclamer tout particulièrement le droit à la libre disposition du peuple alsacien-lorrain, jusques et y compris la

séparation d'avec la France. Il faut reconnaître que notre Parti dans son ensemble, n'a pas accordé jusqu'ici un soutien suffisant au mouvement de libération nationale du peuple d'Alsace-Lorraine.

» C'est en Alsace-Lorraine que la crise exerce ses ravages les plus profonds, c'est en Alsace-Lorraine que l'on compte proportionnellement le plus grand nombre de chômeurs complets et partiels, c'est en Alsace-Lorraine que le patron paie les salaires les plus misérables : 15 fr. pour les ouvriers du textile de Mulhouse, 20 fr. pour les ouvriers des Usines Wendel.

» C'est en Alsace-Lorraine — dont le courant des échanges économiques a été brusquement détourné par le traité de Versailles — que les petits paysans connaissent les plus grandes difficultés. Il suffit de signaler qu'un quintal de houblon vendu 125 marks, c'est-à-dire 500 francs en 1913, a été vendu l'année dernière de 80 à 120 francs stabilisés. Les plantations de houblon ont été ramenées de 3.000 à moins de 2.000 hectares en quelques années.

» Les ouvriers et les paysans d'Alsace-Lorraine paient les plus lourds impôts, l'Etat français ajoutant ses impositions aux taxes locales et régionales. A l'oppression économique du peuple d'Alsace-Lorraine s'ajoutent l'oppression politique, l'obligation de renoncer à la langue maternelle, la contrainte de la langue française, que n'entendent pas les quatre cinquièmes de la population.

» Il règne en Alsace-Lorraine une bureaucratie administrative et répressive venue de France pour imposer au peuple alsacien-lorrain la domination de la bourgeoisie française.

» C'est pourquoi sont plus que jamais nécessaires l'alliance de combat, la lutte commune du prolétariat français et du prolétariat allemand, des nationalités opprimées et des peuples coloniaux asservis par l'impérialisme français. » (*Projet de thèses au Congrès du Parti.*)

(Rapport de Maurice Thorez, VII^e Congrès du P.C.F., 11 mars 1932 - Extrait des Œuvres, livre II, tome 3, page 75.)

TOGLIATTI ET MAGNANI SE SONT RÉCONCILIÉS

Au palais Montecitorio à Rome (Parlement), le 14 juin 1956, Palmiro Togliatti et Valdo Magnani se sont publiquement réconciliés.

Valdo Magnani avait fait opter l'U.S.I. pour le P.S.I. ; Aldo Cucchi s'était désolidarisé de Magnani, affirmant que s'allier avec le P.S.I. équivalait à retourner au Parti communiste italien.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE À UN AMI

Le P.C.F. devant le rapport Khrouchtchev

DU XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union Soviétique jusqu'à la révélation du discours secret de Khrouchtchev, les dirigeants du Parti communiste français, Thorez en tête, ont été animés par deux préoccupations principales : d'une part, limiter autant qu'il était possible les critiques faites à Staline, sans toutefois désavouer les dirigeants soviétiques dans leur lutte contre « le culte de la personnalité » d'autre part, empêcher que cette lutte ne soit transposée sur le plan français et qu'à la dénonciation du culte de Staline et de sa dictature sur le parti ne soit ajoutée la dénonciation du culte de Thorez et de ses méthodes de direction.

La question ne sera pas posée

Déjà sensible dans les premières réactions des dirigeants communistes en mars et avril (voir *Est & Ouest*, 1^{er}-15 mai 1956. *De l'affaire Staline à l'affaire Thorez : le Parti Communiste Français devant la déstalinisation*), cette double volonté des dirigeants du parti s'affirma lors de la réunion du Comité Central les 10 et 11 mai. Thorez en personne avait fixé les limites — très étroites — dans lesquelles il entendait que le parti enfermât sa « déstalinisation » propre.

Il reconnut que Staline, qui « avait enseigné la nécessité de la critique et de l'autocritique..., insista sur la nécessité de la critique d'en bas et sur la perte des militants qui commencent à se croire infailibles parce qu'ils n'acceptent pas la critique de la base..., s'est laissé conduire à l'absence de critique et d'autocritique véritables, à la suffisance et à la présomption ».

De là, des « erreurs théoriques » (bien qu'au même moment « Staline lui-même ait donné sur la linguistique un ouvrage qui reste une base très utile, nécessaire, d'explication du matérialisme dialectique »), « la violation de la direction collective..., l'étouffement de la démocratie intérieure..., les atteintes à la légalité soviétique, à la légalité du Parti, la répression injustifiée envers les militants ». Enfin, « la présence de Staline pesait sur certains camarades : les hommes de là-bas sont aussi des hommes de chair ».

Ceci dit, Thorez se refusait à voir les choses sous un aspect trop simple. « Il serait enfantin de dire, par exemple, que les erreurs judiciaires étaient simplement la volonté d'un homme ou de quelques hommes. Les choses sont beaucoup plus compliquées. On ne peut oublier la façon dont s'était créée toute une atmosphère, y compris avec l'intervention ou la pression extérieure : il y avait alors certaines données objectives dont on ne peut faire complètement litière en pensant à ces questions maintenant ».

D'autre part, si « les erreurs qui se sont accumulées peu à peu auraient pu, si elles avaient persisté, conduire à de grandes catastrophes », « ...la ligne générale était juste. Elle a été confirmée par les faits ».

Sur le plan du parti communiste français, Thorez, selon une tactique bien connue, a pris les devants afin d'empêcher qu'on aille plus loin qu'il ne veut. Il a reconnu que « la formule : attachement inconditionnel à l'U.R.S.S. n'est pas des plus heureuses ». De même, « la formule : le Parti de Maurice Thorez est une expression condamnable » contre laquelle le secrétaire général du Parti Communiste Fran-

çais prétend aujourd'hui avoir protesté maintes fois auprès du Bureau Politique et de l'*Humanité*, mais en vain. (Il oublie que sa propre femme, M^{me} J. Vermeersch, en faisait un usage immodéré.) Certains anniversaires ont été fêtés avec trop d'éclat. « On sait où cela commence, on ne sait pas où cela finit : n'a-t-on pas vu récemment une fédération fêter le 25^e anniversaire du secrétaire fédéral? Le culte de la personnalité comporte aussi le culte de pas mal de militants à différents échelons. Dans sa région, le secrétaire fédéral est parfois l'homme qui décide de tout, et peut-être avec plus de conséquences graves pour le Parti qu'il n'en résulterait d'une telle situation au Bureau Politique ».

Ce passage est vraiment digne de l'anthologie ! On ne détourne pas sur d'autres les critiques dont on est soi-même menacé avec plus d'astuce ni plus d'impudeur. Il y a d'ailleurs une façon de chantage dans cette déclaration, car Thorez y laisse assez clairement entendre que la « dépersonnalisation » du parti, si dépersonnalisation on demandait, ne s'arrêterait pas à lui et peut-être même ne commencerait pas par lui.

Ayant ainsi brandi la menace, Thorez a affirmé que d'ailleurs il n'y avait pas matière à réforme dans la vie du Parti. La démocratie, selon lui, n'y a pas été violée, la direction collective existe. D'autre part, « la mention du nom des responsables a souvent une signification pour les masses. » Les manifestations d'affection et de confiance ne sont pas du culte de la personnalité. Et les conditions de vie qui lui ont été faites, à lui Thorez, par les camarades lui permettent un travail qui ne se mesure pas aux heures de présence, mais à la façon de poser les problèmes politiques (1).

*
**

Cette volonté de limiter à l'accessoire le courant de la « déstalinisation » et de la « démocratisation » de la direction du Parti Communiste Français s'est traduite dans le projet de thèses soumis à la « discussion » de l'ensemble du parti.

Le Congrès y est invité à approuver « les efforts du Comité Central pour maintenir et améliorer encore l'observation des règles léninistes de la vie et de la direction du parti, pour appliquer les principes de la direction collective, pour développer encore davantage la critique et l'autocritique ». (Thèse 41.)

Puis, après un rappel de l'article 6 des Statuts, qui définit le « centralisme démocratique », le texte invite les communistes français, « en ce qui concerne également les problèmes de la vie intérieure du parti » à étudier « les travaux du XX^e Congrès du Parti Communiste de l'Union Soviétique. Le Congrès a remis au premier plan les principes léninistes de la vie du Parti — centralisme démocratique, direction collective, critique et autocritique — violés à la faveur du culte de la personnalité qui s'était instauré autour de Staline. Ce culte, les erreurs qui en résultaient, limitaient l'initiative des communistes et freinaient l'activité créatrice des masses populaires. » (l'*Humanité* du 16 mai 1956).

On ne pouvait vraiment pas moins dire, ni moins faire. Et l'on est en droit de résumer la

(1) Le discours de Thorez devant le C. C. a paru dans l'*Humanité* du 12 mai 1956.

politique de la direction du Parti Communiste Français devant les problèmes de la déstalinisation en soi et dans ses conséquences sur la vie du Parti Communiste Français en reprenant une formule célèbre : « La question ne sera pas posée ».

Le débat Morgan-Servin

Nul épisode ne traduit mieux cette volonté que la brève passe d'armes qui mit aux prises M. Claude Morgan et M. Marcel Servin, secrétaire à l'organisation du Parti Communiste Français.

On sait qu'en vue de préparer le XIV^e Congrès du Parti Communiste Français, qui aura lieu au Havre dans la seconde quinzaine de juillet, les journaux communistes ont ouvert, comme en 1954, des « tribunes de discussions » où les militants sont invités à formuler leur opinion sur les projets de thèses publiés par le Bureau Politique. Les articles ou les lettres ont ceci de remarquable que leurs auteurs évitent soigneusement d'aborder les problèmes délicats de la « déstalinisation » et de la « démocratisation ». M. Claude Morgan semble le seul à l'avoir fait. Il a proposé un amendement à la thèse 41. Il invitait le Congrès à « reconnaître que le Parti Communiste Français a participé au culte de la personnalité de Staline et que le culte des personnalités en général s'y est également développé, entraînant, de la base au sommet, une insuffisance de la critique et de l'autocritique. » Il demandait que « chaque communiste pense par lui-même au lieu de se reposer sur des citations » et il proposait à la fois l'élection au vote secret des organismes de direction et la désignation d'une commission qui examinerait « les cas des camarades contre lesquels des mesures d'exclusion ont été prises ou qui se sont vu retirer des postes responsables par suite de l'affaire yougoslave ».

L'article de M. Claude Morgan a été reproduit intentionnellement dans *France Nouvelle*, l'organe des cadres du Parti Communiste Français (2 juin 1956) accompagné d'une réponse faite au nom de la direction du Parti par M. Servin. Ainsi, les points seraient mis sur les *i* une dernière fois et les militants sauraient avec précision quelle est en ce domaine délicat la ligne dont il convient de ne pas s'écarter.

Selon ce texte, la lutte contre le culte de Staline est une affaire qui regarde le Parti Communiste de l'U.R.S.S., non le Parti Communiste Français, qui n'en est pas une section. « Il y a des choses qui sont du ressort des communistes de l'Union Soviétique et non des communistes français, et réciproquement ». Certes, on peut admettre que le Parti Communiste Français a lui aussi trop sacrifié au culte de Staline, mais « les choses n'ont pas du tout la même signification en France qu'en U.R.S.S. du fait que Staline était ici, en pays capitaliste, le symbole du premier Etat socialiste. »

Quant au culte de la personnalité dans le Parti Communiste Français, on le chercherait en vain. Ce culte s'est traduit en U.R.S.S. par l'absence de toute réunion du Congrès pendant treize ans, du Comité Central pendant plusieurs années, la cooptation des dirigeants à tous les échelons. Or, rien de semblable n'a marqué, selon M. Servin, la vie du Parti Communiste Français. Les Congrès ont été tenus régulièrement, le Comité Central a été réuni souvent, et le camarade Morgan ne pourrait pas « citer un seul cas de cooptation dans un organisme de direction statutaire » (affirmation qui, fautive en son fond, réserve en outre le cas des organismes de direction non statutaire, par exemple l'appareil du secrétariat général).

En d'autres termes, le problème du culte de Staline est posé devant le Parti Communiste de l'U.R.S.S., non devant le Parti Communiste Français. Il n'y a pas dans le Parti Communiste Français de culte de la personnalité. Ces questions n'ont donc pas à occuper de place dans la discussion (1).

La publication du discours de Khrouchtchev

Tout était donc ainsi minutieusement préparé pour empêcher les militants communistes de s'engager trop avant dans la voie de la déstalinisation et de la lutte contre le culte de la personnalité quand, le 4 juin 1956, le Département d'Etat rendait public le texte du discours secret de Khrouchtchev. *Le Monde* en entreprit la publication dès le 6 juin. Les dirigeants du Parti Communiste Français, visiblement atterrés, ne soufflèrent mot, mais le discours n'en fut pas moins connu de beaucoup de militants, surtout dans la région parisienne, car les communistes figurèrent nombreux parmi les milliers d'acheteurs nouveaux qu'eut *Le Monde* pendant la publication du discours (elle s'acheva dans le numéro du 19 juin). Ce n'est pas à la légère que, dans sa déclaration du 19 juin, le Bureau politique du Parti Communiste Français évoquait « la légitime émotion » suscitée « parmi les membres du Parti Communiste Français » par la publication dans « la presse bourgeoise », d'« un rapport attribué au camarade Khrouchtchev ».

Devant la situation ainsi créée, le Bureau Politique ne pouvait pas se taire longtemps. Mais il fallut, pour qu'il se décide à parler, la publication dans une revue progressiste italienne *Nuovi Argomenti* (Les Nouveaux Débats) le 17 juin d'une interview de Togliatti. Le chef du Parti Communiste Italien avait parlé. Celui du Parti Communiste Français ne pouvait garder le silence. Il le pouvait d'autant moins qu'il y avait, dans les propos de Togliatti, des affirmations que Thorez n'entendait pas reprendre à son compte.

Togliatti avait affirmé que l'on ne pouvait pas attribuer à Staline seul et à ses défauts personnels toutes les erreurs commises de son temps et par lui. Le communiqué du Bureau Politique du Parti Communiste Français, rédigé le 18 juin, publié le 19, reprend cette distinction. « Il était erroné, du vivant de Staline..., de lui attribuer le mérite exclusif de tous les succès remportés en Union Soviétique... Aujourd'hui, il n'est pas juste d'attribuer à Staline seul tout ce qu'il y a eu de négatif dans l'activité du Parti Communiste de l'Union Soviétique. »

D'accord pour reporter sur les circonstances objectives, la responsabilité d'une partie des fautes staliniennes, les deux parties ne le sont plus pour définir ces circonstances.

Selon Togliatti, (et c'est un des rares passages que l'*Humanité* du 19 juin a reproduits de sa longue interview) « les erreurs de Staline furent liées à une augmentation excessive du poids des appareils bureaucratiques sur la vie économique et politique soviétique et peut-être avant tout dans la vie du parti ». Dans une autre partie de son interview, non reproduite par l'*Humanité*, Togliatti était allé jusqu'à évoquer l'idée d'une dégénérescence de la société soviétique, il est vrai de façon assez prudente (« La généralisation la moins arbitraire est celle qui voit dans les erreurs de Staline la superposition progressive d'un pouvoir personnel aux instances collectives d'origine et de nature démocratiques, et, comme con-

(1) M. Claude Morgan ne devait pas s'obstiner dans son attitude. Le 16 juin, *France Nouvelle* publiait de lui une lettre où il assurait qu'il avait toujours appliqué la discipline du Parti et qu'il continuerait à le faire.

séquence de cela, l'accumulation de phénomènes de bureaucratisation, de violation de la légalité, de stagnation et aussi, PARTIELLEMENT, DE DÉGÉNÉRESCENCE EN DIFFÉRENTS POINTS DE L'ORGANISME SOCIAL » (1).

Le Bureau politique du P.C.F. s'est gardé d'aller aussi loin. Pour lui, le développement du culte de Staline (dont l'origine est à chercher dans les mérites réels que celui-ci s'était acquis dans la lutte contre les adversaires du marxisme-léninisme) « a été facilité par la situation de l'Union Soviétique, longtemps seule exposée aux entreprises d'un monde ennemi, ce qui exigeait une tension extrême des forces du peuple, une discipline de fer et la centralisation rigoureuse du pouvoir de l'Etat prolétarien ».

Cette idée se trouvait également dans l'interview du leader italien, mais cela ne souligne que mieux la volonté du Bureau politique du P.C.F. de laisser au leader italien l'entière responsabilité de l'autre idée.

Second point de désaccord. Togliatti avait souligné que, s'il leur était impossible d'écarter Staline pour des raisons d'opportunité politique, les dirigeants actuels de l'U.R.S.S. « auraient pu, pour le moins, se montrer plus prudents dans cette exaltation publique et solennelle de cet homme... Aujourd'hui, ils se critiquent et c'est leur grand mérite, mais dans cette critique UN PEU DE LEUR PRESTIGE S'EST SANS DOUTE PERDU ».

Rien de tel dans le communiqué du P.C.F., au contraire. Car il y est souligné que « les dirigeants du P.C. de l'Union Soviétique ont eu le mérite d'entreprendre la correction des erreurs et des fautes liées au culte de la personnalité, ce qui souligne la force et l'unité du grand parti de Lénine, la confiance dont il jouit parmi les peuples soviétiques AINSI QUE SON AUTORITÉ DANS LE MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL ».

Troisième point de désaccord : Togliatti avait souligné que, par suite de la croissance du communisme, « le modèle soviétique ne peut et ne doit plus être obligatoire ». Cela est vrai pour les partis communistes des pays gouvernés par les communistes et des autres aussi. « L'ensemble du système devient polycentrique, et, dans le mouvement communiste lui-même, on ne peut parler d'un guide unique, mais bien d'un progrès qui s'accomplit en suivant des routes différentes » (2).

Thorez, au contraire, a tenu à affirmer que le P.C. français restait « conscient du rôle éminent du peuple soviétique, pionnier du socialisme », et qu'il était « étroitement solidaire du Parti Communiste de l'Union Soviétique ».

Les divergences sont discrètement affirmées, mais elles sont certaines. Elles sont un des aspects importants de ce qu'on peut appeler la crise du communisme mondial, phénomène sur lequel il faudra revenir.

Le Bureau politique ne se bornait pas à prendre ainsi discrètement la défense des dirigeants soviétiques contre Togliatti, défense qui n'était évidemment perceptible qu'aux initiés (et d'abord à ceux de Moscou). Il adressait aussi des reproches à Khrouchtchev. Soucieux de « coller aux masses » du Parti, il s'associait à l'émotion que le discours Khrouchtchev y a suscitée, en la déclarant « légitime ». Il « regrettait qu'en raison des conditions dans lesquelles le rapport du camarade Khrouchtchev a été présenté (3) et divulgué, la presse bourgeoise ait été en mesure de publier des faits que les communistes français avaient ignorés ». Et, finalement, il annonçait qu'il avait « demandé au Comité Central du Parti Communiste de l'Union Soviétique le texte du rapport, dont les adhérents de certains Partis communistes et ouvriers ont eu connaissance »,

ceci « afin que dans la préparation du XIV^e Congrès du P.C.F., tous les militants puissent discuter utilement des problèmes soulevés par le rapport du camarade Khrouchtchev ».

La direction du P.C.F. se justifiait ainsi devant les militants de ne pas les avoir mis au courant. Faut-il croire qu'elle ne connaissait pas la teneur du discours de Khrouchtchev avant sa publication par le Département d'Etat? C'est fort improbable. S'il en était ainsi en tout cas, cela prouverait et la désinvolture des dirigeants soviétiques à l'égard des communistes français (et de quelques autres) et la servilité de ceux-ci qui, depuis qu'ils connaissent l'existence de ce discours, n'ont pas osé solliciter de Moscou les éclaircissements auxquels ils avaient droit (4).

Quatre jours après, le 22 juin, le Comité Central du P.C. approuvait la déclaration du Bureau politique, dans une résolution qui soulignait à nouveau « le rôle éminent du peuple soviétique » et « son étroite solidarité avec le P.C. de l'U.R.S.S. ». (L'Humanité, 23 juin 1956.) Et, pour bien montrer que la direction n'entendait rien changer à la vie intérieure du parti, la résolution constatait « le niveau élevé des discussions qui se déroulent actuellement dans le Parti en vue du XIV^e Congrès, la confiance qui s'en dégage à l'égard... de la politique du Parti, de son Comité Central et de son secrétaire général, Maurice Thorez ».

Ainsi, loin de vouloir « liquider » le culte de la personnalité dans le P.C.F., Thorez entend bien ne rien changer à la façon très « personnelle » qu'il a de gouverner le Parti.

Les conversations de Moscou

Le 26 juin, l'Humanité annonçait qu'une délégation du Comité Central du P.C.F., composée d'Etienne Fajon, Waldeck-Rochet et Marcel Servin, était partie la veille pour l'U.R.S.S., où elle devait avoir avec les dirigeants du P.C. de l'U.R.S.S. « des conversations sur les questions intéressant les deux partis et l'ensemble du Mouvement ouvrier international ».

Rien, dans la déclaration du Bureau politique ni dans la résolution du Comité Central, ne laissait prévoir cette délégation. La « convocation » a dû se faire par les voies habituelles, ce qui explique la rapidité du voyage, ainsi que la présence à l'aérodrome, pour le retour, le 2 juillet, de M. Vinogradov, ambassadeur soviétique à Paris.

(1) Cité d'après la traduction publiée par le *Drapeau Rouge*, organe du P. C. Belge (19-20-21 juin 1956). A la fin de l'interview, le mot reparait dans ce passage : « Des critiques à Staline découlent un problème général commun à l'ensemble du mouvement, le problème des dangers de dégénérescence bureaucratique. »

(2) Il est permis de souligner le caractère « titiste » de cette déclaration. Notons au passage que, jouant à plein la tactique d'utilisation de la social-démocratie, Togliatti déclare ici : « Il y a des pays où l'on désire arriver au socialisme sans que les communistes soient le Parti dirigeant. »

(3) C'est-à-dire en séance privée, les délégués des « partis frères » étant exclus.

(4) Il est d'autant plus permis de douter de l'ignorance des chefs du P.C.F. qu'une journaliste du Parti, Mme Hélène Parmelin, semble bien avoir reconnu qu'elle en avait eu connaissance lors d'un voyage en U.R.S.S. pour le compte du Parti :

« Je savais que Khrouchtchev, après le Congrès, avait lu devant les délégués une conférence qui dura deux heures et qui illustrait par de nombreux récits et précisions la formule un peu abstraite de culte de la personnalité. Un peu plus tard, le texte complet de cette conférence fut lu, au cours d'assemblées spéciales, à tous les adhérents du P.C. de l'U.R.S.S., à tous les komsomols, c'est-à-dire les jeunes communistes, dans les villes, les villages, les usines, les kolkhozes et les universités. » (L'Humanité, 5 mai 1956.)

La délégation revint nantie d'une résolution du Comité Central du P.C. de l'U.R.S.S. qui constitue une sorte de résumé, très édulcoré, du discours de Khrouchtchev.

La dictature de Staline y est expliquée à la fois par les « circonstances intérieures et extérieures complexes qui exigeaient une discipline de fer », et par « certains traits du caractère de Staline ». Car ce serait « une grossière erreur que de partir de l'existence du culte de la personnalité dans le passé pour en conclure que des changements se seraient produits dans le régime social de l'U.R.S.S. ou pour rechercher la source de ce culte dans la nature du régime social soviétique ».

C'est le contraire de la thèse esquissée par Togliatti, et d'ailleurs, le leader italien est pris lui-même à parti. « Dans l'interview intéressante et détaillée donnée par le camarade Togliatti à la revue *Nuove Argomenti*, on trouve, à côté de nombreuses considérations très importantes et très justes, des thèses erronées. En particulier, on ne peut pas être d'accord avec la question posée par le camarade Togliatti de savoir si la société soviétique n'a pas abouti « à certaines formes de dégénérescence ». Il n'y a aucune raison de poser cette question ».

Critique directe d'autant plus sensible que le même passage met en relief la déclaration du Bureau politique du P.C.F. du 18 juin, et tout particulièrement le paragraphe soulignant l'autorité du P.C. de l'U.R.S.S. sur le mouvement ouvrier international. La citation de ce passage constitue-t-elle une réponse voilée à la déclaration de Togliatti sur l'amoindrissement du prestige des dirigeants soviétiques? Toujours est-il que la résolution du Comité Central affirme qu'en raison des circonstances, il ne fut jamais possible de renverser Staline, et qu'en conséquence « il n'est pas question ici d'avoir manqué de courage personnel » (1).

Enfin, l'accent est mis sur la solidarité internationale. Malgré la dissolution du Komintern, puis du Kominform, « la solidarité internationale et la nécessité des contacts entre les partis révolutionnaires » gardent leur importance pour « qu'ils se placent sur les positions du marxisme-léninisme ». « Les partis marxistes de la classe ouvrière doivent naturellement consolider leur unité idéologique, maintenir et renforcer leur solidarité internationale de partis frères ».

N'est-il pas permis de voir, dans ce passage qui manque assurément de précision, une réponse au rapport que Togliatti fit devant le Comité Central du P.C.I. le 23 juin et dans lequel il avait proposé que la solidarité internationale du mouvement ouvrier s'établisse, sur la base de l'autonomie entière de chaque parti, par des rapports bilatéraux entre eux? Le système, selon lui, vaudrait à la fois pour les rapports des partis communistes entre eux et des partis communistes avec les partis socialistes. A titre d'exemple, il avait cité le pacte d'unité d'action entre communistes et socialistes italiens, et aussi (ce qui révèle l'origine de son idée) « le communiqué de Moscou au sujet des rapports entre le P.C. de l'U.R.S.S. et l'Union des Communistes yougoslaves qui peut servir de modèle pour ce que devraient être les rapports nouveaux qui s'établissent entre les différents secteurs du mouvement communiste ». (*L'Humanité*, 26-6-1956.)

Il est tout au moins significatif que la résolution du Comité Central du P.C. soviétique ait gardé le silence sur cette idée « des rapports bilatéraux ». Les dirigeants du P.C. français n'en sont pas partisans, semble-t-il, et dans la résolution du Comité Central réuni au lendemain du retour de la délégation à Moscou (6 juillet) ils ont mis l'accent sur l'union des partis communistes « dans l'action par la fidélité à l'idéologie

logie du marxisme-léninisme, à l'esprit de l'internationalisme prolétarien ».

Certes, l'union célébrée paraît purement idéologique, et le voyage à Moscou de la délégation du P.C.F. revêt le caractère de relations bilatérales. On a pourtant le sentiment que les dirigeants communistes français désireraient que les liens entre les différents partis communistes retrouvent un caractère plus organique.

Quoi qu'il en soit, le P.C.F. semble avoir surmonté cette seconde phase de la crise suscitée par la déstalinisation. Selon toute vraisemblance, le discours Khrouchtchev, dont le Bureau politique feignait de vouloir la publication, ne sera jamais publié, sinon en dehors du parti. Le XIV^e Congrès va s'ouvrir, sans que la situation de Thorez soit en rien menacée.

(1) Il est clair qu'il s'agit ici d'une sorte de « rattrapage » des affirmations de Khrouchtchev. Celui-ci avait nettement déclaré que lui et ses collègues avaient dû laisser faire Staline pour ne pas être eux-mêmes liquidés. Thorez lui-même avait repris cette explication : « Les hommes de là-bas sont aussi des êtres de chair ». Ceci n'était évidemment pas très honorable. On a compris à Moscou qu'il fallait donner des raisons politiques.

UN NOUVEAU P.C. SUÉDOIS

La presse a annoncé la naissance, à Stockholm, d'un nouveau parti communiste.

L'ex-militant communiste Set Persson, qui a pris la tête de ce nouveau parti appelé *Mouvement des Travailleurs Communistes de Suède*, est un vieux militant du Parti communiste. Il était il y a quelques années, conseiller municipal de Stockholm, mais a été exclu du Parti communiste en 1953 pour avoir quitté ostensiblement la salle du Congrès où venait d'être lancé le mot d'ordre de rapprochement avec les sociaux-démocrates. Pour Persson, ceux-ci continuaient en effet d'être « le meilleur soutien social de la bourgeoisie capitaliste ».

Il fut rejoint peu après par six militants en vue du Parti communiste et entreprit, par tract, lettres et contacts personnels, une violente campagne contre la direction du Parti communiste.

Il parvint ainsi à constituer dans le pays plusieurs « cercles marxistes » ainsi qu'un club de jeunes communistes baptisé « *Revolt* ». Ce sont précisément des représentants de ces cercles et du club « *Revolt* », auxquels s'étaient joints quelques authentiques membres du Parti communiste venus de différentes régions de la Suède, qui se sont réunis les 9 et 10 juin derniers, à Stockholm, et se sont constitués en un nouveau parti sous la présidence de Set Persson.

Le passage suivant d'une des résolutions adoptées à cette occasion donne quelques éclaircissements sur l'orientation du nouveau mouvement : « Les militants du mouvement... se déclarent des internationalistes désireux de s'unir à tous ceux qui combattent fidèlement selon les leçons de Marx et de Lénine. Ces leçons ont été riches d'enseignements pour le Parti communiste de l'Union soviétique... et pour le combat victorieux du peuple soviétique en faveur du socialisme, sous la direction de Staline ».

Il est encore trop tôt pour savoir si la création de ce nouveau parti affectera réellement le Parti communiste suédois. Mais les élections législatives, qui auront lieu en automne prochain, seront un test instructif.

Une nouvelle arme de la propagande communiste

Le jumelage de villes françaises et soviétiques

PREPAREE de longue date et avec minutie, bénéficiant aussi bien à Paris qu'en province de complicités inattendues, une vaste opération de propagande communiste a été entreprise en France.

Elle consiste, pour les communistes, à reprendre une idée lancée il y a quelques années par le groupement *La Fédération et le Mouvement National des Elus Locaux*, tendant au jumelage des villes européennes. Mais il s'agit cette fois de jumeler entre elles des villes françaises et soviétiques... On imagine le déferlement de propagande auquel ces manifestations pourraient donner lieu, assurées du concours des multiples organisations communistes, notamment des sections locales de *France-U.R.S.S.*

Cette opération, et la signification politique qu'elle comporte, ont été très clairement expliquées par les communistes eux-mêmes lors de la réunion, tenue à Vitry-sur-Seine les 27 et 28 avril derniers, de la Commission Exécutive de leur association d'élus municipaux (A.N.E.R.M.C.). Selon le compte rendu qu'en a publié *L'Information Municipale*, organe de cette association, dans son numéro de mai, W. L'Huillier a déclaré : « *Notre Association est particulièrement en retard dans le domaine des relations internationales. L'alliance atlantique apparaît comme particulièrement affaiblie et le Conseil des communes de l'Europe pourrait, si nous agissons, devenir un Conseil des Communes de tous les pays d'Europe d'abord, puis, s'élargir ensuite. Et, à l'exemple des premiers jumelages de grandes villes... qu'attendent nos adhérents de Lyon, Marseille, Toulon, etc, pour provoquer des initiatives semblables après des conversations préalables ?* »

De son côté, M. Landrie, secrétaire de l'A.N.E.R.M.C. a précisé que les Conseils municipaux devaient « *briser le cadre étriqué du Conseil des communes de l'Europe* » limité aux seuls pays de l'Europe occidentale, et que c'était à cela que tendaient « *les communes importantes de notre pays qui se sont engagées dans la voie des échanges avec des villes soviétiques* ».

Il convient de faire remarquer qu'il ne s'agit pas là d'une opération montée par les seuls communistes français. Les dirigeants de l'Union Soviétique y participent étroitement et leur ambassadeur à Paris, M. Vinogradov, a souligné le 12 mai, devant l'Association de la Presse diplomatique française, « *l'importance de l'établissement de liens personnels et l'intérêt apporté par son gouvernement au jumelage de villes françaises et soviétiques sur le modèle des rapports qui vont s'établir entre Saint-Etienne et Stalingrad* » (*La Voix du Nord*, 13 mai 1956).

Le premier jumelage entrepris est en effet celui de Saint-Etienne avec Stalingrad, projeté pour le mois de juillet. Afin de lui donner plus de relief, on voulait organiser en même temps dans la cité stéphanoise un Congrès Mondial des Maires, où des représentants des « municipalités » de l'U.R.S.S. et des démocraties populaires eussent été invités.

Au début, l'association *France-U.R.S.S.* ne prit pas ouvertement part à cette opération et la presse communiste, même locale, n'en fit nulle mention : c'est à une association que chacun tenait jusqu'ici pour politiquement neutre, *Le*

Monde Bilingue, que fut dévolu le soin d'organiser le jumelage et le congrès. Mais dès que l'accord du Conseil municipal de Saint-Etienne fut obtenu, l'affaire passa dans le domaine de la propagande communiste, fut donnée en exemple dans tous les journaux communistes et on envisagea de nouveaux jumelages.

Une vaste campagne

La revue *France-U.R.S.S.* engagea une campagne pour obtenir le jumelage de Marseille avec Odessa, campagne reprise par le quotidien communiste de Marseille, *La Marseillaise*, qui écrivit le 21 avril 1956 : « *Ce matin, à huit heures, arrive en gare de Saint-Charles. M. Astvatzatourian, député au Soviet de la République Socialiste Soviétique d'Arménie, Président de la Société des relations culturelles avec les pays étrangers... Il est accrédité pour prendre toutes décisions concernant l'amélioration des relations entre l'Union Soviétique et la France (parrainage et jumelage de villes, échanges, etc.). La revue France-U.R.S.S. s'est fait l'écho de déclarations de personnalités marseillaises favorables à un jumelage entre les villes de Marseille et d'Odessa. La venue de M. Astvatzatourian dans notre cité pourrait faciliter la réalisation d'une telle initiative...* ».

Ainsi, le Kremlin envoie une personnalité officielle pour développer les jumelages entre villes françaises et soviétiques. Nous retrouverons d'ailleurs ce M. Astvatzatourian lors d'autres tentatives.

Quelques jours après, c'était le tour d'Asnières (Seine). Le premier vice-ministre de la Culture d'Ukraine, M. Babiytchouk, député au Soviet Suprême, et M. Astvatzatourian, furent reçus le 25 avril à l'Hôtel de Ville, et l'hebdomadaire local, *La Voix Populaire* du 3 mai écrivit : « *L'idée de relations directes avec une ville ukrainienne a été retenue. Souhaitons que ce projet devienne vite une réalité* ».

Puis Valenciennes. Au cours d'une réunion du Conseil municipal, le maire fit une déclaration pour dire qu'il avait « *reçu la visite de M. Le-maire, de l'Association France-U.R.S.S.* », lequel lui avait « *demandé si la ville ne pouvait faire des échanges culturels avec une ville soviétique* ». Ces propos sont rapportés par *L'Information Municipale*, déjà citée, qui ajoute : « *Dans la discussion qui suivit, le maire précisa que les échanges culturels pourraient se faire avec une ville soviétique plus importante numériquement que Valenciennes, car les villes de 40.000 habitants sont très nombreuses en Union Soviétique. A l'avenir, des échanges de délégations pourraient se faire entre les deux villes... Il est fort probable qu'une délégation du Conseil municipal soit invitée à se rendre à l'ambassade soviétique pour choisir la ville russe avec laquelle Valenciennes entretiendrait des relations de bonne amitié* ».

A Lille, le passage d'un savant soviétique, M. Bykou, donna lieu à une réception à l'Hôtel de Ville et à une occasion d'amorcer le jumelage de la ville avec Kharkov.

A Lyon, c'est le jumelage avec Leningrad qu'on prépare, et M. Vienney, maire-adjoint, qui est rentré il y a quelques semaines d'un séjour en U.R.S.S., où il s'était rendu en compagnie d'une

délégation du Mouvement de la Paix, a déclaré à un journaliste (*La République de Lyon*, 17 mai 1956) : « *La voie est ouverte au jumelage de Lyon et Leningrad* ». Le même journal écrit : « *M. Vienney est revenu porteur d'une bonne nouvelle dont notre journal avait donné déjà une annonce : Lyon, déjà jumelée à Birmingham, le sera également à Leningrad... Les discussions sont en bonne voie et peuvent aboutir assez vite. D'ailleurs, une réunion de maires étrangers se tiendra début juillet à Saint-Etienne, jumelée à Stalingrad. Marseille le sera à Odessa, et Lille à Kharkov* ».

On le voit, il ne s'agit pas là de tentatives isolées, mais d'une vaste campagne, très bien organisée, qui bénéficie du soutien actif de l'U.R.S.S. et de ses organisations en France.

Les premières réactions

Il est juste de dire que cette campagne a été décelée et que la résistance s'organise. Le rôle de l'association *Le Monde Bilingue* a également été précisé.

C'est de l'étranger que les premières réactions se sont manifestées. Car ces propositions de jumelage n'étaient pas limitées à la France. En Grande-Bretagne, l'*Union des Villes Britanniques* a officiellement protesté contre l'action du *Monde Bilingue* en ce domaine, et a invité ses membres à ne pas donner suite aux propositions de ce groupement. Et au Canada, lors du Congrès de l'*Association internationale des journalistes de*

langue française, le Ministre Antoine Rivard condamna également, parlant au nom du gouvernement canadien, l'action du *Monde Bilingue*. Cette attitude est partagée par l'ensemble des maires du Canada.

En France, les autorités municipales responsables ont été alertées par deux longs articles parus dans l'organe *XX^e Siècle Fédéraliste*, le 5 mai et le 16 juin 1956, ainsi que par un numéro spécial de l'*Observateur Municipal*, en mai 1956. Au début de juin, les délégués français du *Conseil des Communes de l'Europe* et de l'*Union Internationale des Maires*, réunis au Conseil de la République à Paris, se sont élevés « *contre le congrès de villes jumelées organisé avec le concours de communes soviétiques à Saint-Etienne par l'Association Le Monde Bilingue. Ils estiment qu'une telle réunion ne vise qu'à détourner les jumelages de leur véritable signification proprement européenne, en les mettant au service de la propagande totalitaire* ».

L'ampleur de ces protestations est telle que le gouvernement français, dont la bonne foi avait été surprise et qui avait promis son concours au Congrès de Saint-Etienne, est récemment revenu sur sa décision et a avisé les organisateurs de cette manifestation qu'ils ne devaient compter « *ni sur l'aide, ni sur la participation gouvernementales* ».

La tentative soviétique, démasquée à temps, vient donc de connaître un échec sérieux. On voudrait croire que dorénavant, personne ne sera plus dupe.

BIBLIOGRAPHIE

LA REVUE HISTORIQUE. Janvier-mars 1956.

Nous n'en finirons jamais avec *Les Presses Universitaires de France*. Elles sont toujours à l'avant-garde des complaisances pour le communisme, par un fait exprès.

Elles publient la *Revue Historique* qui a quatre-vingts ans d'existence, et qui s'honore d'avoir eu à sa tête des hommes comme Gabriel Monod, Sébastien Charléty, Louis Eisenmann, c'est-à-dire ce que la France eut de mieux comme hommes et comme historiens.

Cette malheureuse revue n'a pas échappé au noyautage des crypto-communistes plus ou moins honteux. Ils ne peuvent sévir dans les grands articles, car les traditions s'y opposent encore, mais ils déparent trop souvent les comptes rendus.

L'un des plus nocifs et des plus médiocres rédacteurs de ces notes bibliographiques est M. Georges Bourgin, qui se prétend socialiste, mais qui n'est rien d'autre aujourd'hui, en vérité, qu'un introducteur du communisme dans les milieux scientifiques français.

Dans le numéro de janvier-mars 1956, rendant compte d'un pamphlet d'historiens communistes comme Bruhat, Tersen, etc., consacré à *l'Europe de Napoléon à nos jours* (édité par les très communistes *Editions Sociales*), mais qui n'avait d'autre but que de lutter contre la C.E.D. avec des arguments falsifiés, M. Bourgin, qui ne peut masquer le caractère polémique du livre, réussit le tour de force de ne pas dire que les auteurs

sont communistes, que le livre est un livre de propagande communiste et rien d'autre.

Et comme plus rien ne l'arrête, il va jusqu'à faire l'éloge de leur sincérité « pacifique » et de leur « audace juvénile », ce qui, appliqué au vieux cheval de retour de l'historiographie communiste qu'est Bruhat, en dit long sur le sérieux avec lequel M. Bourgin tient sa plume.

Dans le même numéro, M. Jean Dresch, autre communiste notoire de la Sorbonne, fait une recension d'ouvrages sur le Moyen-Orient, avec la même partialité insolente.

En vérité, M. Renouvin, directeur de la revue, ne fait pas son métier, si M. Bourgin et M. Dresch font le leur. Et M. Angoulvent, une fois de plus, aura bien mérité du communisme dans l'Université, en toute inconscience, nous voulons le croire.

**

Dans le numéro suivant, c'est M. Jean Chesnaux, autre historien communiste qui consacre un article aux travaux historiques dans la Chine de Mao-Tsé-toung.

A l'en croire, il a fallu attendre cet honorable assassin de paysans et de catholiques chinois pour qu'une école historique de qualité se développe en Chine. Qu'un marxiste aussi vulgaire enseigne aujourd'hui la jeunesse de ce pays, c'est une bien triste réalité. Que M. Angoulvent et M. Renouvin assurent ainsi le relai des « *Editions Sociales* » du P.C., c'est encore plus affligeant.

La limitation des parcelles individuelles dans les kolkhozes soviétiques

Les délégués du parti socialiste S.F.I.O. se sont enquis auprès de Khrouchtchev du sort des paysans, et tout spécialement des lopins de terre qui sont laissés aux kolkhoziens pour être exploités par chacun librement. Khrouchtchev leur a répondu que le pouvoir soviétique s'employait à accroître ces lopins.

Cette affirmation n'a pas été rapportée seulement par un des interlocuteurs de Khrouchtchev, mais, à notre connaissance, par trois au moins (M. Deixonne, député du Tarn, *Franc-Tireur* 9 juin 1956. « Question : Est-ce que vous envisagez d'encourager les paysans à accroître leur production sur leurs lopins individuels? Réponse : Parfaitement. Nous prenons des mesures pour accroître la surface de ces lopins et aussi pour modifier l'assiette de l'impôt agricole. » O. Rosenfeld, *France-Observateur* du 17-6-1956 : « Des mesures sont prises pour stimuler les kolkhoziens, développer la production sur les lopins de terre qui leur sont octroyés en exploitation familiale et dont l'étendue semble devoir augmenter prochainement. » A. Philip, membre du Conseil économique, *Demain* 21-6-56, plus nuancé, assure que la réforme en cours « pourra donc, selon les régions et selon les kolkhozes, conduire à une augmentation du lopin individuel ou au contraire à sa diminution. »)

L'authenticité de la déclaration de Khrouchtchev ne paraît donc pas contestable.

Il en va tout autrement de sa véracité. Car, loin de s'employer à accroître la surface des lopins individuels, les dirigeants soviétiques font effort pour la restreindre. Tel est l'objet de la décision du Comité central et du Conseil des ministres publiée dans la *Pravda* du 10 mars 1956, décision dont la presse soviétique relatait l'application dans les campagnes au moment même où Khrouchtchev faisait aux délégués du parti socialiste français des déclarations dont le sens était diamétralement opposé.

Bien que les communistes aient habitué le monde aux renversements brusques de leur politique dans tous les domaines, on peut difficilement croire que, dans les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai — époque où se place le voyage des socialistes français — les dirigeants soviétiques aient décidé de pratiquer une politique d'élargissement des lopins individuels, alors qu'ils en avaient ordonné, ou du moins « conseillé » la réduction moins de deux mois auparavant.

Force est donc bien de conclure que Khrouchtchev, tout en feignant la franchise, a induit consciemment en erreur ses interlocuteurs socialistes.

La décision du 10 mars

Le texte de la décision du 10 mars 1956 est trop long pour que nous le donnions en entier. Il commence par un exposé des motifs qui met en relief les progrès accomplis en fait de mécanisation et de socialisation de la production agricole, ceci pour conclure que le statut modèle de l'artel rural (le statut des kolkhozes), élaboré il y a vingt ans, « ne suffit plus à englober les multiples aspects de la vie et de l'activité ». A l'appui de cette affirmation sont invoquées « d'innombrables lettres que reçoit le Comité central et

le Conseil des ministres de la part des kolkhozes et des kolkhoziens » et qui proposent « de modifier certains points du statut modèle de l'artel ».

« En particulier, il est question du mode de distribution et de la dimension des parcelles allouées en propre aux paysans, du nombre de têtes de bétail dont dispose une famille kolkhozienne, du mode d'utilisation des prés kolkhoziens, de la fixation du nombre minimum de « trou-dodiens » (1), de l'exclusion des kolkhoziens des kolkhozes, de la répartition des profits, de l'extension des droits de l'administration kolkhozienne et autres questions. Les kolkhoziens font remarquer à juste titre que le mode de répartition des parcelles personnelles aux familles kolkhoziennes prévu dans le statut modèle de l'artel rural, ne tenant pas compte de la part prise par les membres valides du kolkhoze à l'exploitation collective, est en contradiction avec les tâches d'organisation économique posées par le renforcement des kolkhozes. Il arrive fréquemment que des kolkhoziens peu laborieux ne gagnant que peu de « trou-dodiens » et parfois même des personnes ayant rompu tout lien de travail avec le kolkhoze possèdent de grandes parcelles personnelles, utilisent les pâturages kolkhoziens, reçoivent d'autres avantages prévus pour les kolkhoziens, et, en même temps, ne remplissent pas les tâches élémentaires exigées des membres du kolkhoze. Il en résulte que toute la responsabilité pour les résultats du mode de gestion collectif de l'exploitation pour la réalisation des obligations prises par le kolkhoze devant l'Etat retombe sur les kolkhoziens consciencieux. Quant aux kolkhoziens non laborieux, qui n'apportent pas leur part de travail à l'exploitation de l'artel, ils profitent de tous les avantages accordés aux kolkhoziens et développent leur propre bien aux dépens de l'exploitation collective, c'est-à-dire aux dépens des intérêts communs à tous les membres de l'artel. »

Toute l'expérience de l'édification des kolkhozes, est-il affirmé ensuite, confirme que l'exploitation de la parcelle personnelle allouée à la famille kolkhozienne revêt un caractère accessoire. « Indispensable tant que l'exploitation collective du kolkhoze n'est pas suffisamment développée pour satisfaire simultanément les besoins collectifs du kolkhoze et les besoins personnels des kolkhoziens », elle n'offre plus d'intérêt dans les kolkhozes, déjà nombreux, où la production a atteint un niveau tel que les revenus en argent et en nature des kolkhoziens par « trou-dodien » ont tellement augmenté que le kolkhozien n'a plus besoin de posséder une parcelle personnelle de dimensions prévues par le statut. « Il faut que les revenus découlant du travail dans l'exploitation kolkhozienne constituent la part principale des revenus des kolkhoziens et que les parcelles personnelles, ainsi que les revenus qu'elles rapportent, n'aient effectivement qu'une importance secondaire et satisfassent, avant tout, les besoins personnels des kolkhoziens en légumes frais, fruits et baies... »

Puisque, « dans leurs lettres, de nombreux kolkhoziens se prononcent pour accorder aux kolkhozes le droit de fixer la dimension des parcelles personnelles », le Comité central du Parti et le Conseil des ministres ont décidé que les kolkhozes pourraient « décider plus librement qu'auparavant des questions touchant à la vie kolkhozienne, en s'inspirant des intérêts populaires de l'Etat, de l'intérêt des kolkhozes et des intérêts personnels des kolkhoziens ». Le Comité central et le Conseil des ministres ont « estimé

(1) Journée de travail.

indispensable de recommander, de conseiller aux kolkhozes de modifier eux-mêmes certains articles du statut de l'artel rural » en ayant en vue certaines considérations, dont les suivantes :

« Fixer les dimensions des parcelles personnelles des familles kolkhoziennes en tenant compte de la part active prise par les membres valides de la famille à l'exploitation de l'artel rural. En établissant les dimensions des parcelles personnelles, il y a lieu de veiller à ce que les familles de kolkhoziens comptant des membres valides ne travaillant pas au kolkhoze ou prenant une part insuffisante à l'exploitation collective de l'artel, soient dotées de parcelles de dimensions moindres que les familles de kolkhoziens travaillant consciencieusement au kolkhoze. En outre, on ne peut admettre une augmentation du fond de terres personnelles aux dépens des terres collectives du kolkhoze. Il faut tendre, au contraire, à le réduire, pour autant que l'utilisation des terres dans une exploitation collective sera incomparablement plus avantageuse et que les revenus des kolkhoziens seront, en définitive, beaucoup plus élevés, grâce au grand nombre de moyens techniques et du haut degré de mécanisation des S.M.T.

« Fixer le nombre de têtes de bétail possédées en propre par une famille kolkhozienne, en tenant compte des conditions locales. Dans une série de régions rapportées par le statut-modèle de l'artel rural aux régions agricoles avec l'élevage développé, ainsi qu'aux anciennes régions d'élevage de caractère nomade ou semi-nomade, les grands changements opérés dans l'orientation de l'exploitation ont rendu, somme toute, inutile la nécessité de conserver le nombre de têtes de bétail prévu antérieurement pour chaque famille kolkhozienne.

« Le Comité central et le Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. recommandent aux kolkhozes de conserver pour les tractoristes et autres ouvriers des brigades de tracteurs employés en permanence dans les S.M.T. et habitant les kolkhozes, des parcelles personnelles aux dimensions établies pour les familles de kolkhoziens. Au cas où les membres valides d'une famille de tractoristes et d'autres ouvriers permanents du S.M.T. n'exécuteraient pas dans le kolkhoze le nombre minimum de « troudodien » établi, les dimensions de leurs parcelles personnelles peuvent être réduites par décision de l'Assemblée générale des kolkhoziens. »

Enfin, la décision vise des gens qui bénéficient de lopins individuels, sans y avoir droit, et que d'ailleurs il est difficile de définir socialement : on a l'impression de se trouver devant des individus qui ont réussi à rester des travailleurs indépendants, à demeurer en dehors de tous les circuits étatiques ou coopératifs.

« Dans une série de kolkhozes, en particulier dans les kolkhozes suburbains, certains kolkhoziens peu laborieux et certains particuliers habitant sur les territoires des cités kolkhoziennes ne participent pas au travail productif collectif, c'est-à-dire ne travaillent pas systématiquement dans les kolkhozes, aux entreprises ou administrations d'Etat, dans les organisations coopératives ou publiques, mais se trouvent sur un pied d'égalité avec les kolkhoziens travaillant honnêtement. Il serait juste qu'à l'égard de cette catégorie de gens, les kolkhozes décident eux-mêmes dans quelle mesure on peut leur accorder le droit de profiter de parcelles personnelles, des pâturages et des prés à fourrages. »

Le texte rappelle par ailleurs que « l'artel rural » — autrement dit l'association des kolkhoziens — « est une exploitation collective comprenant des paysans qui se sont groupés volontairement ». En conséquence, il convient que les rectifications apportées par l'assemblée générale des kolkhoziens enregistrées par le Comité exécutif régional, ne soient par rapportées par celui-ci sans l'avis de celle-là.

« Le Comité central et le Conseil des Ministres considèrent comme irréguliers les cas où les décisions des assemblées générales des kolkhozes relatives à l'exclusion des membres de l'artel kolkhozien, à la réduction des parcelles personnelles et à certaines autres questions sont rapportées par les comités exécutifs régionaux sans que les artels ruraux en soient avisés. Cela fournit un prétexte aux kolkhoziens non

laborieux pour ne pas tenir compte de l'avis et des intérêts de toute la collectivité, cela réduit également le rôle des assemblées générales ainsi que la responsabilité des kolkhoziens pour les mesures qu'ils ont eux-mêmes adoptées. Il serait logique que les plaintes des kolkhoziens au Comité exécutif régional, relatives à leur exclusion du kolkhoze, à la réduction de leur parcelle personnelle et à d'autres questions, soient réexaminées par l'Assemblée générale des kolkhoziens dont la décision définitive serait ensuite sans appel. »

Il semble qu'on trouve, dans ce dernier passage, l'indication de conflits entre les activistes du parti qui sont dans les kolkhozes, désireux de restreindre les lopins individuels, et les responsables régionaux du Parti, qui peut-être songent moins à protéger les kolkhoziens pour eux-mêmes que pour faire plaisir à tous ceux — membres de l'administration, de l'appareil, du Parti — qui, sans travailler au kolkhoze, y ont gardé pour eux ou leur famille la jouissance de lopins individuels.

La mise en pratique

La Pravda de Moscou avait à peine publié cette décision du Comité central du Parti et du Conseil des ministres que, jusque dans les régions les plus lointaines, on procédait à des révisions du statut kolkhozien dans le sens indiqué par la décision.

C'est ainsi que, dans un kolkhoze d'Uzbekistan, du nom de « Vorochilov », après qu'un « travailleur d'avant garde » eut déclaré que les kolkhoziens travailleurs sont si bien payés que leurs salaires leur suffisent largement, une résolution a été votée « à l'unanimité et dans l'enthousiasme » (Pravda Vostoka d'Uzbekistan, 27-3-56), aux termes de laquelle :

« 1° Les parcelles individuelles seront réduites à 1.000 ou 1.500 mètres carrés, selon les services rendus à la collectivité. 2° Le cheptel privé sera limité à une vache et un veau jusqu'à un an, cinq moutons et la volaille. 3° Le minimum annuel de « troudodien » (= journée de travail) est fixé à 250 pour les hommes, 200 pour les femmes, 160 pour les mères de famille nombreuse, contre 150 pour tout le monde auparavant. 4° Les anciennes normes de travail, qui sont périmées, seront relevées. 5° A la fin du mois, on versera des acomptes pour les journées de travail fournies pendant le mois précédent. »

Dans un autre kolkhoze de la même république (Pravda Vostoka, 8-4-1956), les décisions suivantes ont été prises :

1° Les parcelles individuelles varieront de 400 à 1.500 mètres carrés selon les fonctions; 2° Le cheptel privé sera, par travailleur, d'une vache et de deux veaux, d'une truie avec ses porcelets, de huit moutons et d'un âne; 3° Les acomptes sont limités à 50 % du salaire annuel; 4° Des amendes sanctionneront l'absentéisme : le salaire de trois journées de travail sera retenu pour chaque jour d'absence injustifiée; 5° Pension aux vieillards : 10 (troudodiens) par mois; 6° Le temps nécessaire à la production d'une tonne de coton sera réduit de cent cinquante-trois à soixante-quatorze journées de travail.

Bien entendu, dans la partie européenne de l'U.R.S.S., les mêmes mesures sont prises.

L'assemblée générale d'un kolkhoze de la région de Vinnitza (Ukraine) a élaboré un nouveau statut. Ce kolkhoze est formé de quatre cent cinquante-cinq foyers, sur lesquels quatre cent vingt disposent de 3.000 à 6.000 mètres carrés, les autres de 8.000. L'avis a été exprimé qu'un lopin de 0 ha 8 est trop grand et détourne celui qui en dispose du travail dans le kolkhoze. On a donc décidé que tous les lopins seraient ramenés à 0 ha 6 au maximum (sauf, toutefois, ceux qui

sont constitués par des vergers (*Selskoïé Khoziaïstvo*, 26 mai 1956).

La Commission du statut du kolkhoze Lakaço, dans la région de Riazan (R.S.F.S.R.), a décidé que le lopin serait, par foyer, de 0 ha 15 (1.500 m²). Toutefois, il pourra être élargi proportionnellement au nombre de « troudodiens » fournis par le kolkhozien et les membres de sa famille. On décida, de plus, de diminuer les lopins des foyers dont les membres valides ne réalisent pas le minimum de troudodiens, sans raison valable, et de ne pas du tout donner de lopins aux foyers des ouvriers et des employés dont les membres valides ne travaillent nulle part dans le kolkhoze. Les lopins de ceux qui ont un verger seront accrus. Chaque foyer pourra avoir une vache, deux veaux, une truie avec ses porcelets, six moutons et chèvres, dix ruches et de la volaille à volonté. Les kolkhoziens ont droit à un jour de congé par semaine et à deux semaines de vacances payées, à condition qu'ils aient fourni au moins 280 troudodiens dans l'année (*Literatoureraïa Gazeta*, 29 mai 1956).

Autant que puisse permettre d'en juger un recensement rapide, les relations des revisions effectuées dans les kolkhozes avaient, dans les semaines qui ont suivi la publication de la décision ici résumée, un caractère assez agressif et violent. En particulier, on y soulignait les me-

sures d'expulsion prises à l'encontre de ceux qui ne participaient pas au travail collectif. Le ton s'est progressivement rabaisé. Sans doute cette nouvelle vague de collectivisation s'est-elle heurtée à la résistance habituelle des paysans.

On notera toutefois que la politique agraire reste, sous Khrouchtchev, très stalinienne quant au but (arracher le paysan à son exploitation individuelle, le contraindre à donner le maximum de son temps et de ses efforts à l'exploitation collective) et quant à certaines méthodes (les citoyens sont invités à réclamer eux-mêmes une aggravation de leur charge, une réduction de leurs libertés). La collectivisation des terres fut, elle aussi, votée « spontanément » en 1930-1931.

La parcimonie avec laquelle on ménage les terres dans un pays aussi peu peuplé que l'ancien Turkestan ne s'explique évidemment pas par le souci de ne pas distraire trop de surfaces cultivables de l'exploitation collective. C'est le paysan que l'on ne veut pas laisser se détourner du travail collectif en lui laissant un trop grand jardin (car il ne s'agit jamais d'autre chose). Quant à la limitation du cheptel privé (dont on encourageait le développement il y a trois ans), elle peut paraître dépourvue de sens, étant donné la pauvreté de l'U.R.S.S. en bétail, mais elle s'explique par les mêmes raisons.

L'Islam et l'Extrême Orient préparent-ils la guerre ?

Au Caire, le 20 juin, une foule frénétique a acclamé le défilé des troupes égyptiennes prétendument armées par la Tchécoslovaquie. Le monde arabe se livrait en cette occasion à une démonstration de force; morcelé dans l'espace, un groupement politique et militaire est en train d'affirmer sa puissance après avoir réussi à grouper et même à discipliner derrière le chef de file égyptien — qui est le plus sérieusement armé et organisé — une poussière de petits pays, la Jordanie, le Soudan, la Syrie, l'Arabie séoudite, le Liban, la Libye, le Yémen et l'Irak.

L'Égypte mène le jeu d'une sorte d'O.T.A.N. dont les armes seraient exclusivement procurées par l'Est et tout se passe comme si chacun des huit pays affiliés devait s'adresser à l'Égypte pour obtenir de l'armement. Déjà la Syrie traite avec le fournisseur attitré; elle aurait passé commande d'une centaine de chars, de 25 chasseurs MIG, sans compter l'artillerie et les armes légères. La Jordanie s'appête à l'imiter. Quant au Soudan, l'Égypte lui a fait cadeau d'une cinquantaine de chars et d'autos blindées qui doivent servir à l'instruction. Ces armements sont troqués contre du coton, que l'Égypte doit, pour l'écouler, jeter à bas prix sur le marché occidental, comme l'or soviétique à une certaine époque.

Des commandements « unifiés » seraient instaurés dans le but de rayonner sur l'ensemble de ces pays. Non moins inquiétante est cette agitation systématique et concertée dont sont l'objet les tribus arabes de tout le littoral de l'Arabie, d'Aden à Koweït, à l'intérieur du Golfe Persique. Les instructeurs britanniques voient leur échapper peu à peu les forces de ces pays, qu'ils ont formées, émirats ou sultanats. Les bases aéronavales anglaises pourraient bien se trouver menacées et dès maintenant des troubles mettent en difficulté les entreprises pétrolières de la Grande Bretagne.

Enfin ce n'est un mystère pour personne que le Sud-Est du bassin méditerranéen est le théâtre d'un important trafic d'armes issu du Caire avec transit en Libye: les armes sont acheminées à travers l'Afrique du Nord et dirigées peu à peu vers l'Afrique centrale, le Tchad, plusieurs pays du Golfe de Guinée.

*

Il n'est pas jusqu'à l'Extrême-Orient où l'on n'enregistre depuis le début de l'année une nette concentration des forces soviétiques, aériennes, aéronavales et navales. On évalue les forces aériennes cantonnées en Chine communiste, Corée et Sibérie Orientale à 7.000 appareils environ, soit le tiers de ce dont dispose la totalité du bloc soviétique. Quant aux forces navales, elles sont régulièrement augmentées depuis 1955 au moyen d'unités venues de la Baltique et réparties sur le littoral pacifique de l'Asie soviétique avec une prédominance très nette pour le secteur situé vis-à-vis du Japon. Il y a dans cette zone une centaine de sous-marins qui ont pour ports d'attache Petropavlovsk (Kamtschatka) et les îles Kouriles; trente bâtiments de complément sont venus d'autre part grossir la V^e et la II^e flotte qui ont pour bases respectives Vladivostok et Sovietskaïa Gavan.

Dans le même temps les forces terrestres se sont elles aussi renforcées à une cadence régulière. L'armée nord-coréenne est actuellement forte de 450.000 hommes auxquels peuvent se joindre les 300.000 soldats chinois toujours stationnés en Corée du Nord en dépit des clauses du « cessez le feu ». La menace est latente et progressive; sans en discerner le but, les états-majors américain et japonais s'inquiètent. Ne s'agit-il pas d'une manœuvre destinée à attirer des forces occidentales en Extrême-Orient, tandis que se développe l'action dans le monde arabe ?

Le retour en Pologne de M. Stanislas Mackiewicz

LE retour en Pologne de M. Stanislas Mackiewicz a fait un certain bruit dans la presse occidentale. Les agences de presse se sont empressées de qualifier le transfuge de « chef du gouvernement polonais en exil ». En réalité, sur les quelque six millions de Polonais vivant dans les pays libres de l'Occident, une poignée seulement avaient reconnu cette qualité à M. Mackiewicz. Elle lui fut refusée par toutes les grandes organisations de Polonais émigrés, telles que l'Association des anciens combattants, celle des Polonais de Grande-Bretagne, celle des Polonais de France, par tous les partis politiques traditionnels, par les chefs de l'armée, le général Anders en tête, par les ambassadeurs enfin qui, aujourd'hui encore, représentent la Pologne libre auprès du Vatican, de l'Espagne, du Liban, etc. M. Mackiewicz fut nommé président du Conseil par M. Auguste Zaleski en 1954, la veille du jour où prenait constitutionnellement fin le septennat de ce dernier. C'est avec l'aide de M. Mackiewicz que M. Zaleski effectuait le lendemain, son « coup d'Etat » et annonçait qu'il entendait demeurer à son poste, pour sept autres années encore. Décision dont l'immense majorité de l'émigration polonaise s'est toujours refusée à reconnaître la légalité.

En M. Mackiewicz, il faut le reconnaître, l'homme est intéressant et... excentrique à souhait. Journaliste de grand talent, polémiste de premier ordre, doué d'un tempérament exceptionnel, universellement connu en Pologne avant la guerre, grâce aussi bien à son talent qu'à ses extravagances, il dirigea pendant de longues années un quotidien conservateur et catholique de Wilno, *Slowo*, où il signait ses articles du pseudonyme de *Cat*. Dans l'ancienne Pologne d'avant-guerre antiallemande à outrance, la principale originalité de M. Mackiewicz était d'être un germanophile convaincu. Dans ses articles et ses brochures, il échafaudait des combinaisons, invraisemblables et hautement fantaisistes, fondées sur l'idée d'un rapprochement et d'une collaboration étroite entre la Pologne et l'Allemagne. En 1939, à la veille de la guerre, ces idées originales lui valurent même quelques ennuis avec les autorités polonaises, ce qui d'ailleurs ne le découragea nullement. Pendant la guerre, déjà émigré, il révéla d'une rencontre entre le président de la République polonaise d'alors, M. Raczkiewicz, et... Hitler. En exil, il condamna invariablement toutes les initiatives des gouvernements émigrés successifs ou des milieux de l'émigration. Il détestait les Anglo-Saxons et les rendait responsables de tous les malheurs de la Pologne.

Malgré toutes ces faiblesses et ces extravagances, M. Mackiewicz ne manque point de talent et un grand nombre de lecteurs aiment son style, imagé, coloré et vivant, et son originalité. D'autre part, il est certainement doué d'une grande intelligence et connaît à fond les affaires de l'émigration polonaise, ceci d'autant plus qu'à son poste de chef du gouvernement en exil, légal ou non, il avait accès aux documents les plus secrets. Toute émigration politique ayant ses qualités et ses nombreux défauts et faiblesses et l'émigration polonaise actuelle n'échappant point à cette règle, M. Mackiewicz n'aura pas beaucoup de mal à exploiter à fond, à Varsovie, certaines affaires peu reluisantes. Vu sous cet angle, le retour de M. Mackiewicz à Varsovie constitue un succès indéniable pour le régime communiste polonais, le plus important sans doute qu'il ait enregistré jusqu'ici dans le domaine du rapa-

triement, beaucoup plus important en particulier que celui qu'a constitué en son temps le retour de M. Hugo Hanke, lui aussi ancien chef du gouvernement en exil, nommé illégalement par M. Zaleski.

Le retour de M. Mackiewicz s'est effectué dans de bien singulières conditions. En effet, bien qu'il ne dût primitivement quitter Londres pour Varsovie que le 21 juin seulement, M. Mackiewicz a subitement avancé son départ d'une semaine, il est parti le 14. Cette précipitation est à rapprocher d'un événement assez caractéristique. En effet, deux jours avant son départ, une procédure en faillite fut ouverte à Londres, contre M. Mackiewicz. Condamné pour diffamation par un tribunal britannique à 4.000 livres d'amende et de dommages-intérêts, il n'a pu payer cette somme. Si on l'avait déclaré en faillite, cela aurait sensiblement réduit sa liberté de mouvements. C'était là un risque que M. Mackiewicz a sans doute préféré ne pas courir.

Libération de condamnés en Allemagne Soviétique

LE 21 juin 1956, l'Office de Presse de la Présidence du Conseil des ministres a fait connaître les décisions suivantes :

1. — Sur proposition des organes de justice et de sûreté, le président et le gouvernement de la République démocratique allemande ont fait libérer, jusqu'au 19 juin 1956, 691 sociaux-démocrates, condamnés « à juste titre » pour leur activité criminelle contre la R.D.A., accomplie sur ordre du bureau « Est » du parti social-démocrate, bureau travaillant en liaison avec les centres d'espionnage impérialiste.

2. — Des condamnations prononcées pour des faits commis dans le cadre de la guerre froide menée par les puissances impérialistes contre la R.D.A. ont été réexaminées à la lumière des circonstances actuelles. Le président et le gouvernement de la R.D.A. ont décidé de gracier ou de mettre en liberté conditionnelle 11.896 personnes purgeant des peines pour leur activité criminelle. 3.169 personnes purgeant des peines de moins d'une année ont bénéficié de la transformation de leur peine en condamnation avec sursis.

Les services de justice ont été chargés d'envisager d'autres mesures de libération conditionnelle et de diminution de peines. C'est sous cet angle que se déroule actuellement la révision des condamnations de personnes ayant déjà purgé les deux tiers de leur peine. Les décisions à ce sujet seront prises d'ici le 1^{er} septembre 1956.

3. — Le gouvernement de la R.D.A. a décidé de libérer les personnes condamnées par les tribunaux militaires soviétiques ou par les tribunaux allemands pour méfaits en relation avec la guerre hitlérienne (*Verbrechen die mit dem Hitlerkrieg in Zusammenhang stehen* - i.e. délits totalement indéterminés); y sont compris les condamnés de guerre (*Kriegsverurteilte* - i.e. les personnes condamnées sans spécification) remis aux autorités allemandes par les autorités soviétiques. Jusqu'au 19 juin 1956, 3.308 condamnés de guerre ont été ainsi libérés. Restent encore en détention, 11 condamnés de guerre qui avaient commis dans des camps de concentration des crimes particulièrement graves.

Le P.C. indien déstalinisé face à Nehru

COMME n'importe quel parti frère, le P.C. indien, qui se prétend national et indépendant, reste aux ordres de Moscou. Il n'y a pas très longtemps, il se trouva dans l'obligation de résoudre un problème épineux : comment se conformer aux directives de Moscou prescrivant à l'égard de Nehru une politique amicale, sans perdre la face devant les militants et les électeurs ?

Après le XX^e Congrès s'est posée une autre question, non moins délicate : comment procéder à la déstalinisation sans provoquer trop d'émotion dans les rangs du parti ?

Dans les deux cas, il n'était possible ni de persister dans l'ancienne direction ni de faire, subitement et totalement, volte-face : autant se résoudre à un suicide collectif ; les dirigeants du P.C. indien n'étaient pas disposés, on s'en doute, à abandonner leurs postes de commandement. Il fallait donc s'aligner sur Moscou, mais par étapes et dans le silence, avant l'ouverture du Congrès du P.C. prévue pour la fin du mois d'avril.

Les communistes indiens face à Nehru

Avant même la visite de Khrouchtchev et Boulganine à Nehru, les communistes indiens ont dû mettre une sourdine à leurs attaques contre le premier ministre ; d'abord, ils approuvèrent sa politique extérieure, puis vinrent quelques paroles aimables pour sa politique économique, enfin ce fut l'offre d'un « front uni » à laquelle Nehru resta parfaitement sourd.

Se transformer en un parti progouvernemental ne pouvait être, pour le P.C., une solution sérieuse. Il lui fallait trouver des moyens de se montrer encore hostile à Nehru : le projet de réforme administrative de l'Etat se révéla une occasion favorable.

Ce projet prévoyait le partage de l'Etat fédéral de Bombay en trois nouvelles unités administratives : d'abord la ville de Bombay, puis le Gujerati (territoire où cette langue est la plus répandue), enfin le Marathen qu'habitent les peuples qui parlent cette langue. Puisque cette réforme constitutionnelle prévoyait la réduction du nombre d'Etats fédéraux de 27 à 16, celui de Gujerati devrait englober deux autres Etats : Saourachtra et Kutsch ; l'Etat de Marathen absorberait, de même, une partie de ceux de Haïderabad et Madras ainsi que le sud de l'Etat de Bombay.

Les habitants de Marathen étaient hostiles au projet : ils voulaient avoir Bombay pour capitale et conserver leur langue officielle. Ville de trois millions et demi d'habitants, Bombay est en effet partagée entre deux groupes linguistiques : les Marathen sont en majorité ; ils sont ouvriers, petits boutiquiers ou employés ; inférieurs en nombre, les Gujeratis détiennent le commerce et l'industrie de la ville.

Dès que les Marathen firent connaître leur hostilité à la réforme administrative et constitutionnelle, les communistes s'emparèrent de ce prétexte pour mener la vie dure au gouvernement de Nehru. Comme la plupart des militants communistes de Bombay étaient des Marathen, à commencer par S.A. Dange, leur chef, il leur était facile de prendre fait et cause pour les Marathen. On eut recours comme mot d'ordre au « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » ; jusqu'au lendemain du XX^e Congrès du P.C. soviétique, on put voir les tracts et les affiches communistes, aussi bien que les orateurs,

invoquer Staline, autorité suprême en matière de nationalisme...

Qu'importe la nuance des alliés, « réactionnaires » ou « progressistes », l'essentiel est, pour les communistes, de s'entendre avec les uns ou les autres afin d'exploiter les antagonismes dans le camp de l'adversaire. C'est ainsi qu'à Bombay les communistes obtinrent l'alliance des Indiens, partisans fanatiques de la prépondérance de la langue des Marathen. Ensemble, ils défilèrent dans les rues, sauvagement réprimés par la police de Nehru. Le 18 novembre 1955, dans les rues de Bombay, le premier heurt se solda par des dizaines de morts, de nombreux blessés et l'arrestation de 500 manifestants. Nouvelles bagarres en janvier 1956 : le sang coula, des manifestants furent emprisonnés. Une semaine durant, des foules déchaînées attaquèrent les magasins et mirent le feu sur leur passage ; pendant ce temps, la police tirait. Elle mata finalement les Marathen excités par le P.C.

Cette coalition des communistes et des Indiens les plus chauvins comme les plus rétrogrades répond à une nécessité précise : la formation à Bombay d'un front uni contre le « Parti du Congrès » de Nehru. De même qu'en 1955 dans l'Etat d'Andhra, les communistes s'efforcent de faire triompher ce bloc aux élections afin d'entrer dans le gouvernement de l'Etat de Bombay. Cette tentative échoua dans l'Etat d'Andhra où Nehru était venu en personne participer à la campagne anticommuniste ; à Bombay, les résultats, ne seront connus qu'en 1957, lors des prochaines élections.

Si les communistes, conformément aux mots d'ordre venus de Moscou, sont en train de créer un bloc des gauches, ils ne négligent pas pour autant les possibilités d'exploiter les antagonismes à l'intérieur du Parti du Congrès. Cela leur est facile, car les politiciens de Bombay, plus souvent préoccupés par les aspects locaux que par les questions d'intérêt national, sont en complet désaccord pour ce qui concerne la solution du problème de l'Etat de Bombay ; les communistes, qui le savent bien, en profitent.

Nehru voit le danger communiste et le dénonce lorsqu'il semble particulièrement menaçant. Tandis que la police opère, il condamne la politique du P.C. au nom de son gouvernement et de son parti. C'est ainsi que, le 27 décembre 1955, après les premières émeutes, Nehru reprocha aux communistes d'être des « réactionnaires » tolérés en Inde au même titre que les fous ; il formula des critiques moins vagues : les communistes prétendent réaliser dans l'Inde ce qui l'a été à 8.000 kilomètres de là, sans se soucier des données propres au pays ; ils emploient des méthodes appliquées ailleurs mais sans rapport avec la situation locale actuelle. Un peu plus tard, après les troubles de janvier, Nehru reprocha aux communistes de « lever les yeux vers certaines puissances étrangères sans faire le moindre effort pour comprendre ce qui se passe dans leur propre pays ».

Le Congrès du P.C. indien

C'est à la fin d'avril 1956 que s'est réuni le IV^e Congrès du P.C. indien dans la petite ville de Palghat, située à la frontière des Etats de Travancore-Cochin et de Madras.

Pour le P.C. indien comme pour tous les partis frères qui ont tenu récemment leur congrès, il s'agissait de s'adapter à la nouvelle ligne poli-

tique prescrite aux communistes du monde entier à l'issue du XX^e Congrès soviétique.

Ce n'était pas la première fois que les communistes indiens étaient obligés de modifier leur tactique; depuis 1939, les revirements ont été enregistrés simultanément dans les P.C. du monde entier. Mais le P.C. indien s'est toujours singularisé : au lieu de changer de tactique sans remplacer ses chefs, comme tous les autres P.C., il s'est donné à chaque tournant politique une nouvelle équipe dirigeante. Les chefs destitués n'étaient pas exclus du P.C. mais simplement relégués au second plan et tenus en réserve...

C'est ainsi que trois tendances étaient demeurées jusque là à l'intérieur du P.C. indien ; *la gauche*, dirigée par Ranadive, ancien secrétaire général du Comité central, qui se trouvait à la tête du parti à l'époque de la politique d'insurrection armée (1948), conservait une certaine audience dans les rangs du parti, notamment dans l'Etat d'Andhra, sans renoncer à ses rêves d'action révolutionnaire de style classique; *la droite*, dirigée par P.C. Joshi, avait pris une position diamétralement opposée : il fallait, selon elle, non seulement renoncer à toutes les tentatives d'insurrection, mais encore se rapprocher de Nehru et lui accorder l'appui communiste chaque fois que sa politique coïncidait avec les objectifs définis par le P.C.; enfin, *le centre*, animé par Ajoy Ghosh, secrétaire général du Comité central depuis plusieurs années, tentait de réconcilier ces deux extrêmes, approuvant en politique extérieure le comportement de Nehru (selon les consignes de Moscou) et le combattant en politique intérieure.

Même à l'époque stalinienne, le P.C. indien, on le voit, n'était pas monolithique; en ce temps-là, pourtant, les querelles intestines étaient soigneusement dissimulées dans les autres pays. La déstalinisation a, comme il se doit, encore compliqué la situation en Inde.

Les résolutions prises par le IV^e Congrès au sujet de la composition du Comité central sont autant de compromis.

Au Comité central, les représentants de la droite et de la gauche ont retrouvé leurs sièges après une absence prolongée; P.C. Joshi et quelques autres hommes de droite, Ranadive et Yella

Reddy, hommes de gauche, se rencontreront désormais aux séances du C.C. La direction du P.C. ne va pas jusqu'à croire que cet eclectisme peut renforcer la cohésion du parti, aussi a-t-il été décidé que les représentants des deux tandances n'auraient pas accès au Bureau politique, qui, de ce fait, n'a pas été l'objet de transformations importantes.

Les deux points principaux de cette résolution définissent la position à adopter vis-à-vis de Nehru et la manière dont on devra appliquer la tactique du Front populaire.

La politique extérieure de Nehru fut chaleureusement approuvée; l'appui du P.C. est assuré à Nehru qui a à la fois accru le prestige de l'Inde et servi la cause de la paix. Sur un seul point, il y a désaccord : en politique étrangère; le P.C. n'admet pas que l'Inde soit maintenue dans le cadre du Commonwealth britannique.

Pour sa politique intérieure, le parti du Congrès est qualifié de « parti de la bourgeoisie ». A la vérité, il s'y trouve à la fois des « féodaux », des capitalistes, des travailleurs, tous anti-impérialistes, prêts à lutter pour la paix, la démocratie et le socialisme. Les communistes, dont c'est le rôle, savent fort bien exploiter à l'intérieur de ce parti du Congrès tous les antagonismes qui s'y trouvent.

En ce qui concerne le Front populaire, la résolution estime qu'il pourra se réaliser dans certains Etats fédéraux lors des prochaines élections. C'est ainsi que dans le nouvel Etat de Kerala (côte de Malabar), le parti du Congrès risque de n'avoir pas la majorité. Les communistes auront à provoquer la formation d'un front assez large pour triompher.

Mais la résolution, d'une parfaite ambiguïté, se garde bien de spécifier si ce Front devra être constitué par l'union de tous les autres partis contre celui du Congrès, ou bien par la coalition des communistes avec le parti du Congrès; on est prudent.

La politique soviétique évolue de telle manière, notamment à l'égard de Nehru, qu'une offre de front commun pourrait bien être faite par le P.C. au parti du Congrès. Nehru est-il homme à se laisser séduire par de telles propositions ? Voilà ce que les communistes indiens ignorent encore.

Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS 8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Études et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinze semaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 2.000 francs pour six mois et 4.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 5.000 francs pour un an et à 6.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le numéro : 150 Francs

L'EMANCIPATRICE, Imp. Coop., 3, rue de Pondichéry, Paris-15^e. — 26496-656
Le Directeur de la Publication : M. COQUET, 86, boulevard Haussmann (8^e).